

TEMA:

EL PASILLO EN LA ACADEMIA: PROPUESTA METODOLÓGICA DE APLICACION A LA FORMACIÓN DE MÚSICOS DE CUERDAS.

Tesis previa a la obtención del título de Tecnólogo en producción de sonido y música.

de

ITAE

Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador

Por

Monseratt Vela Garcés

Guía de proyecto

Prof. Schuberth Ganchozo

Carrera de Producción de Sonido y Música

Guayaquil

2012

Miembros del tribunal de defensa

Prof. Schuberth Ganchozo

Guía de proyecto

Lcda. Alina Cedeño

Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos

Quiero expresar mi profunda gratitud a todas las personas que con su trabajo, entusiasmo y capacidades colaboraron e hicieron posible la realización de este proyecto, muy especialmente a Elina Félix Manzano, Johanna Vega, Borys Macías, Catalina Vela, Claudio Panko, Sonia Manzano y los jóvenes integrantes del ensamble de cuerdas mixtas del Conservatorio Federico Chopin.

Así mismo, agradezco al Prof. Schubeth Ganchozo, por sus oportunos e importantes consejos.

Dedicatoria

Dedico el presente proyecto a Catalina Vela Garcés, Tomás Augusto Vela, María Georgina Vela, Elina Manzano y Sonia Manzano. Sin ellos, este trabajo no hubiera sido posible.

RESUMEN

El pasillo ecuatoriano es reconocido como el principal género de música tradicional en el Ecuador; su importante papel histórico en la construcción de la identidad ecuatoriana y el desarrollo de la industria fonográfica local está bien documentado. Sin embargo, es notable su ausencia (y la de otros géneros tradicionales) en los estudios académicos de música, bien sea en conservatorios o universidades. El propósito de este trabajo es resaltar las características que hacen del Pasillo ecuatoriano una herramienta pedagógica eficiente y señalar una vía posible para su integración en el ámbito académico, específicamente en la formación de músicos de cuerda frotada. Para ello se recurre a una investigación bibliográfica, etnográfica, estadística, y al trabajo de campo, así como a la adaptación de algunos elementos del método Suzuki. Se sugiere realizar investigaciones parecidas con otros géneros de nuestro amplio acervo musical.

Palabras clave: Pasillo ecuatoriano, Educación musical, Música ecuatoriana, Música de Cámara

ABSTRACT

The Ecuadorian pasillo is recognized as the main genre of traditional music in Ecuador; its important historical role in the construction of Ecuadorian identity and the development of the local recording industry is well documented. However, its absence (and that of other traditional genres) in academic music studies, whether in conservatories or universities, is notable. The purpose of this work is to highlight the characteristics that make the Ecuadorian pasillo an efficient pedagogical tool and to propose a possible pathway for its integration into the academic field, specifically in the training of bowed string musicians. For this, bibliographic, ethnographic, and statistical research, as well as fieldwork, are used, along with the adaptation of certain elements from the Suzuki method. It is suggested that similar research be conducted with other genres from our vast musical heritage.

Keywords: Ecuadorian pasillo, Music education, Ecuadorian music, Chamber music

INDICE

Miembros del tribunal de defensa	i
Agradecimientos	ii
Dedicatoria	iii
RESUMEN	iv
ABSTRACT	v
Introducción.....	1
Declaración del problema.....	1
Marco teórico.....	2
Metodología.....	2
Objetivo.....	3
Justificación.....	3
Hipótesis.....	4
Recursos.....	6
Capítulo 1	8
LA ACADEMIA: definición; orígenes; la academia en el Ecuador.....	9
1.1 Definición	9
1.2 Orígenes	9
1.3 La academia en el Ecuador.....	14
Capítulo 2.....	23
EL PASILLO ECUATORIANO: características y estructura; origen y evolución; principales compositores; el pasillo y la industria de la música; función social.	24
2.1 Característica y estructura	24
2.2 Origen y evolución del pasillo ecuatoriano durante el siglo XIX y principios del XX.	26
2.3 El pasillo y la industria de la música.....	37
2.4 Función social del pasillo	43
Capítulo 3.....	48
INSTRUMENTOS DE ARCO Y AGRUPACIONES DE CÁMARA: orígenes, estructura, características.	49
3.1 INSTRUMENTOS DE ARCO O CUERDA FROTADA.	49
3.1.1 El violín.....	49
3.1.2 La viola.	52

3.1.3 El violonchelo	54
3.2 AGRUPACIONES DE CÁMARA: el cuarteto de cuerdas	56
Capítulo 4.....	59
EL PASILLO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y SU INCLUSIÓN EN LA ACADEMIA: Eficacia pedagógica del Pasillo ecuatoriano; el método Suzuki; adaptaciones realizadas; descripción del proceso.	60
4.1 Eficacia pedagógica del Pasillo ecuatoriano	60
4.2 El método Suzuki.....	63
4.3 Adaptaciones realizadas	64
4.4 Descripción del proceso.....	65
Capítulo 5.....	67
5.1 DESCRIPCIÓN DELTRABAJO DE CAMPO	68
5.2 ENCUESTAS	70
Encuesta 1.....	70
Encuesta 2.....	73
Conclusiones.....	76
BIBLIOGRAFÍA	78
GLOSARIO	80
ANEXOS	81

Introducción

Declaración del problema.

El entorno en que se ha desarrollado la música en nuestro país es muy peculiar. Se caracteriza por el eclecticismo y el surgimiento, más o menos desordenado, de iniciativas personales e institucionales donde se pueden distinguir un alto caudal de creatividad y talento, pero a su vez la necesidad de una mejor organización. Quizás esa sea la causa de que la música en nuestro medio todavía no se haya desarrollado como una actividad profesional plena, hecho que se evidencia en las debilidades de la industria musical y de la formación académica. A ello se suma la indefensión jurídica que por tanto tiempo ha sido soportada por músicos y compositores.

Lejos de situarnos en una posición pesimista, comprendemos que estas situaciones obedecen a la dinámica del proceso de evolución de esta actividad entre nosotros: estamos en una etapa germinal donde aún imperan relaciones pre capitalistas entre los diversos actores involucrados en la escena de la música (compositores, interpretes, público, medios, industria fonográfica, centros de enseñanza, etc.) y las políticas para el sector cultural, por parte del Estado, son intermitentes, lo que dificulta el establecimiento de industrias culturales. Resulta indispensable reconocer las fortalezas y debilidades de cada quien, sobre todo de las instituciones formativas; el sector de *la academia*, que está llamada a tener un rol protagónico en este proceso, debe facilitar a los músicos las herramientas técnicas y teóricas que les permitan ejercer de manera más eficiente su creatividad.

Si bien es cierto que *la academia* ha evolucionado mucho últimamente con la aparición de carreras universitarias en el campo de la música; sin embargo, en cuanto a los conservatorios, que son los que se dedican a la formación inicial de los músicos, observamos que -pese a haber respondido de manera bastante satisfactoria en lo que se refiere a la formación técnica, sobre todo en instrumentos acústicos, y en la puesta

en escena de la música sinfónica-, se han involucrado muy poco en otros ambientes musicales y no han profundizado en lenguajes ajenos a lo tonal. Entonces, es necesario que se fortalezca lo ya realizado y se incursione en nuevos campos; además, que se dé más cabida a la música tradicional de nuestro país.

Marco teórico.

Para el análisis de los aspectos históricos y sociales que atañen a este trabajo preferimos el *materialismo dialectico*, por considerarlo el más apropiado para explicar las relaciones entre el estado de una actividad artística y su momento histórico, ya que estas circunstancias son las que posibilitan u obstaculizan su pleno desarrollo. La música se inscribe aquí dentro del campo de las súper-estructuras, reflejo y consecuencia de las estructuras económicas y sociales.

Para la realización del trabajo de campo preferimos el *Positivismo*.

Para el trabajo musical nuestro enfoque será *Humanista*.¹

Metodología.

Materialismo histórico

Análisis de las estructuras económicas como motor de los hechos sociales, políticos e históricos.

Método investigativo-experimental

Observación directa y documentación de los fenómenos y la medición de la reacción de los sujetos actuantes en el proceso propuesto.

¹ Según del Diccionario de la Real Academia Española: “*Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos*”.

Método Suzuki

Aprendizaje de la música según las leyes del lenguaje, considerando como objetivo principal del proceso no solo el desarrollo musical de los individuos sino su total desarrollo como seres humanos.

Objetivo.

Objetivo general

Señalar una vía que permita la inclusión del *Pasillo ecuatoriano* en el ámbito académico para aprovechar sus virtudes formativas, usar para esto elementos de un método vigente en la educación musical (el método Suzuki) que permita su aplicación con principiantes, tanto niños como adultos.

Objetivo específico

Realizar un proceso de aprendizaje que evidencie la posibilidad del uso académico del *Pasillo ecuatoriano* y que desemboque en un concierto, con alumnos principiantes de instrumentos de cuerda frotada.

Justificación.

No puede haber avance, ni en lo comercial ni en lo artístico, a menos que se tenga claro el punto de partida desde el que nos proyectamos hacia nuevas realizaciones. Este punto de partida es nuestra propia identidad musical representada por los géneros tradicionales de nuestro país, entre los que destaca el *Pasillo ecuatoriano*, canción escrita en compás de 3/4, generalmente en tono menor², cuya letra puede ser de carácter amatorio o bien de exaltación del lugar de origen.

² Los hay también en modo mayor, pero no es tan frecuente.

Hay que aclarar que no recomendamos aquí una adhesión ciega e inamovible a una tradición sino todo lo contrario. Se trata de conocer esa tradición, estudiar sus elementos y usar este conocimiento para llegar a la cristalización de nuevas obras que quizás no se parezcan en nada a las tradicionales pero que conservarán la huella de lo ecuatoriano. Ya ha pasado así en otros países, como ejemplo podemos citar la obra de Astor Piazzolla, desarrollada a partir del tango y su gran repercusión en la música argentina y mundial.

A primer golpe de vista nos damos cuenta de que la presencia de los géneros ecuatorianos en los conservatorios es insuficiente y esporádica. En muchos casos, no pasa de la inclusión circunstancial de las melodías más conocidas de nuestra tradición en el repertorio de los años superiores. Muchas veces, tal ausencia también está motivada por la falta de material, ya que no es fácil encontrar partituras de nuestra música popular; este ha sido un campo donde la tradición oral o la conservación, por medio de grabaciones hechas por la industria fonográfica, han sido la forma común de comunicación y preservación. Ante esto, pensamos que también es muy necesario desarrollar material de estudio apropiado para relacionar a las nuevas generaciones con nuestra herencia musical y, a la vez, aprovechar las virtudes formativas de esta música en el desarrollo de los jóvenes ejecutantes.

Hipótesis.

La hipótesis que guía este trabajo es que los géneros de la música ecuatoriana, de manera particular el *Pasillo ecuatoriano*, aportan en la formación de músicos en la medida en que poseen características diferentes y complementarias a las de la música conocida como *clásica* que, por lo general, se practica dentro de las instituciones de enseñanza musical.

Para desarrollar esta propuesta, escogemos como medio a las orquestas de cámara, infantiles y juveniles conformadas por instrumentos de cuerda frotada (violín, viola y violonchelo), desarrollamos arreglos para cuarteto de cuerdas de pasillos ecuatorianos y realizamos un concierto con ellos. El escenario de esta investigación fue

el *Conservatorio particular Federico Chopin*, ubicado en Guayaquil, que cuenta con una orquesta infanto-juvenil.

Para fundamentar esta hipótesis, dividiremos la tesis en varios capítulos:

Capítulo 1

En el primero de ellos, haremos un repaso histórico del surgimiento de *la academia* en nuestro país, entendida como el conjunto de instituciones relacionadas a la instrucción musical que aparecieron desde el mismo instante de la llegada de los conquistadores españoles; atenderemos al papel ejercido por la Iglesia, el Estado y el Ejército, así como también el de los Conservatorios.

Capítulo 2

En el segundo, nos encargaremos de estudiar el género *Pasillo ecuatoriano* en sus diferentes aspectos, desde las características técnicas de la composición (donde radican las diferencias con géneros similares de países vecinos y los elementos que le dan identidad ecuatoriana), hasta aspectos históricos y sociológicos que nos den una imagen del papel que ha jugado en la conformación de la identidad nacional y los primeros pasos de la industria de la música en nuestro medio. Hablaremos de sus más destacados representantes.

Capítulo 3

En el tercer capítulo hablaremos de las características de los instrumentos y la agrupación escogida para la realización práctica de la tesis. Ello incluye: estructura y construcción, extensión, técnicas de ejecución, historia de los instrumentos y de las agrupaciones de cámara.

Capítulo 4

En el cuarto capítulo se explicaran las características del *Pasillo ecuatoriano* que lo hacen útil para la formación musical de principiantes, el método que se tomó como punto de partida y las modificaciones que se realizaron en la aplicación del mismo para

responder a las condiciones del trabajo propuesto. Se hará también la descripción de los procesos realizados.

Capítulo 5

En el quinto capítulo se realizará la descripción del trabajo de campo ejecutado, la exposición de los datos empíricos recogidos y las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

Se acompañará todo esto con la entrega de un CD con la versión digital de la tesis, un CD con el repertorio del concierto, un DVD documentando los ensayos y otro captado en el concierto, material que quedará como referente del trabajo realizado.

Recursos

Recursos técnicos

Se trabajará con los siguientes programas y equipos:

Programas:

- Pro tools LE 8
- Sibelius 5
- Reason
- Word 2010
- Exel 2010

Equipos:

- Interface digital Digidesign Mbox 2
- Cámara filmadora
- Cámara fotográfica

Recursos humanos

Integrantes de una orquesta de cámara infantil o juvenil³ y sus maestros.

Recursos metodológicos.-

- Investigación bibliográfica y fuentes confiables en la web
- Entrevistas
- Encuestas
- Estadísticas

³ La agrupación objeto del estudio fue el *Ensamble de cuerdas mixtas del Conservatorio "Federico Chopin"*, previa entrevista con sus autoridades.

Capítulo 1

LA ACADEMIA: definición; orígenes; la academia en el Ecuador.

1.1 Definición

Entendemos por *Academia* aquel conjunto de instituciones que intervienen en la vida musical de una comunidad, estableciendo un marco oficial para la misma, desde el punto de vista de la ideología dominante. Dichas instituciones asumen la tarea de formar músicos, como actividad principal o secundaria y en esa medida desarrollan también técnicas y metodología para ese fin. Otro de sus propósitos es la conservación y difusión de aquella música que se considera relevante para la sociedad.

La *Academia* no es estática, se amolda a la evolución social y de esta manera permite la entrada a su seno de toda manifestación musical que se vuelva significativa para una mayoría. No obstante estos cambios se producen de manera muy paulatina.

1.2 Orígenes

Este marco institucional tiene sus orígenes en Europa e ingresa a nuestro continente a partir de las guerras de conquista. Es posible rastrear sus inicios desde épocas tan tempranas como la alta Edad Media y fue creciendo en importancia e influencia en la medida en que avanzaba la historia de la música occidental. Su huella en América es profunda y constituye uno de los canales más importantes para la transmisión y asimilación de la música del viejo mundo en nuestro mestizaje cultural.

Para la época en que llegaron los conquistadores, el Renacimiento, la *Academia* ya estaba muy consolidada y operaba dentro del seno de la Iglesia. Para comprender mejor su desarrollo es importante conocer cuál era el espíritu de ese tiempo y la forma en que evolucionó la música como arte en esa etapa y las inmediatas anteriores.

Sin duda, el Renacimiento fue una de las etapas más dinámicas de la historia de la cultura europea, en donde por primera vez aparecieron conceptos que rebasaban la explicación teológica del mundo, conceptos e ideas inspirados en el ideal del humanismo que trajeron como consecuencia la secularización paulatina de la sociedad.

Es una etapa donde el espíritu analítico se abre camino motivando el desarrollo de las ciencias e introduciendo nuevos temas y formas de hacer en las artes. Es común la opinión de que esta etapa consistió en un *renacer* del mundo griego antiguo, mas Erwin Leuchter nos advierte que:

El Renacimiento solo asimila del Helenismo lo que sirve para cimentar sus propias concepciones; si bien invoca la afinidad de su cultura con la cultura antigua para probar su descendencia grecorromana, hace caso omiso sin embargo de un elemento fundamental de la ideología griega: la creencia en la predestinación de la vida humana"... por ser un concepto "...diametralmente opuesto a las concepciones individualistas que profesa.⁴

Esta supremacía del individuo será característica de todo el periodo y se volverá motor de las artes ya que "...la tendencia individualista occidental se materializa en todos los aspectos de la vida humana. El individualismo se torna creador."⁵

Así, trabajando sobre modelos griegos que ajustaron a las necesidades de su época, los artistas del renacimiento crearon sus obras en pintura, literatura y arquitectura... mas no en música. La razón: a diferencia de las artes ya mencionadas, la música, por su propia naturaleza, no había dejado vestigios tangibles a los que referirse. De este modo el espíritu renacentista se manifestará aquí no en la emulación de lo griego, sino en la función social que la música asume, por un lado, y en la forma de manejar los recursos técnicos de la composición, por el otro.

En términos generales, la música renacentista es la consecuencia lógica del desarrollo del *Ars Antiqua* y el *Ars Nova* medievales, que constituirían dos etapas de "...la asimilación progresiva de la música oriental al espíritu de Occidente"⁶

El *Ars Antiqua* se caracterizó por la preminencia de la monodia (canto a una sola voz) presente en la música oriental, sobre todo judía y usada desde hace mucho

⁴ Erwin Leuchter, *Historia de la música como reflejo de la evolución cultural* (La Habana: Instituto cubano del libro, 1973). 57

⁵ Leuchter. *Historia...*, 57

⁶ Leuchter. *Historia...*, 23

tiempo en cantos religiosos. Esta tradición es recogida bajo la visión del cristianismo que a partir del siglo III ya se ha constituido en organización religiosa que reclama música para el culto. Nace así la música sacra. Para los tiempos del Papa Gregorio I o San Gregorio Magno (540 a 604 D.C) ese reclamo había cristalizado en el himnario oficial de la iglesia católica romana: los *cantos gregorianos*.

El propio San Gregorio funda la famosa *Schola Cantorum*, institución destinada a enseñar y conservar los cantos sagrados por tradición oral , abriendo la puerta a una especialización de los cantantes que participaban en los oficios divinos lo que constituye la primera noticia que se tiene de la profesionalización en este campo del arte, en Occidente.

Después, y en la medida en que la Iglesia Católica Romana extendía su influencia por diversos territorios, surge la necesidad de una *notación* que preserve con exactitud la integridad de los cantos. Este será el paso definitivo que distinguirá la música occidental de la de Oriente, pues “...al ser anotada mediante signos convencionales perdió en absoluto todo carácter esotérico, vale decir, de ciencia oculta, que tenía en las culturas precristianas orientales. Se convirtió en un arte ejecutable por todos los que supieran interpretar los signos”⁷

Hacia finales del periodo del *Ars Antiqua* aparece la simultaneidad de sonidos que daría origen a la polifonía, con el añadido de una segunda voz (*organum*) a la línea melódica del canto gregoriano llamada para entonces *cantus firmus*. Existe la opinión de que este era un uso muy extendido en la música popular que se aplicó a la sacra. Esta segunda voz era sumamente dependiente, constituyendo una mera imitación del *cantus firmus*, por lo general a un intervalo de cuarta. Además, la organización rítmica de la música estaba dada exclusivamente por el ritmo de las propias palabras. La independencia tanto rítmica y melódica de las voces es una conquista correspondiente a la siguiente etapa: el *Ars Nova*.

⁷ Erwin Leuchter, *Historia de la música como reflejo de la evolución cultural* (La Habana: Instituto cubano del libro, 1973). 28

Alrededor del siglo XIII, un círculo de compositores vinculados a la catedral de Notre-Dame en París, ideó un sistema que permitiría por primera vez tratar el ritmo en la música como un elemento autónomo: empezaron a hacer una distinción entre sílabas acentuadas y no acentuadas en el texto cantado, dando a las primeras el doble de valor que a las segundas. Este procedimiento, conocido como *teoría modal*, sería la génesis de los compases de tres y cuatro tiempos. El avance de la notación musical permitiría dar cuenta también de estos detalles con figuras musicales rudimentarias (*nota quadrata*).

De este modo, hacia el final del periodo del *Ars Nova* y principios del Renacimiento, ya estaban completos los elementos característicos del arte musical en Occidente: la polifonía, el compás y la escritura, y se hallaba afianzado el marco institucional que demandaría el trabajo de los músicos para su fines específicos: La Iglesia Católica y su necesidad de música litúrgica. De igual manera la iglesia cumplía el papel de formadora de músicos y hacia evolucionar las técnicas de escritura y composición configurando así el primer ambiente que podemos llamar académico.

La música popular, por supuesto, no estuvo ausente sino que se dio en condiciones informales y extra-institucionales; sus representantes eran los famosos trovadores y juglares. Ajustada a las tradiciones de cada pueblo o grupo social y transmitida por tradición oral, constituyó un universo muy dinámico y cambiante de cuyos inicios quedaron pocos testimonios pero que, en la medida en que el Renacimiento avanzaba, ganó cada vez más importancia hasta el extremo de pasar de obra anónima a obra de autor y ser también escrita.

El papel rector de la Iglesia Católica como origen de la academia se vio reforzado en la época de la Contrarreforma⁸. Esta fue una reacción ante la Reforma protestante liderada por Martín Lutero (1520); abarcó el periodo comprendido de 1555 a 1648. Tenía por objetivo eliminar la corrupción del clero e inclusive limitar los poderes papales, su brazo ejecutor fue el concilio de Trento (1555-1563).

⁸ Kurt Honolka y otros, *Historia de la Música* (Madrid: Editorial EDAF, 1992), 116

En contraste con la música de la Reforma, la de la Contrarreforma no fue un esfuerzo nacido de la comunidad sino la obra de músicos profesionales al servicio del Papa, dentro de un organigrama institucional pre-establecido que sufrió una reingeniería. Se trataba de una burocracia con sus propias leyes y salarios jugosos. En este ambiente la instrucción musical y la profesionalización del músico se volvieron importantes, No había espacio para *amateurs*.

Las iglesias de Roma brillaron como centros de capacitación musical, especialmente la *schola cantorum* de la Capilla Sixtina, la misma que había sido fundada por San Gregorio Magno en la Edad Media y por aquel entonces era el más importante centro de estudios musicales de Occidente. La formación allí era completa, pues no solo abarcaba el canto sino también el estudio de instrumentos musicales, contrapunto e instrumentación. Aparecen los primeros compositores, formados en este ambiente, que alcanzaron notoriedad, el principal de ellos Giovanni Pierluigi de Palestrina (1525-1594).

Sin embargo, no solamente la Iglesia realizaba esta labor. También había un importante esfuerzo representado por las universidades, especialmente españolas⁹ y los que podrían considerarse *maestros particulares*, ya que en varios países, sobre todo del norte de Europa, los músicos constituyeron gremios profesionales, a la manera de los herreros o carpinteros, en donde era común que un maestro recibiera aprendices.

Muchos de estos músicos, que podrían considerarse profesionales, confluyeron en Roma, en busca de trabajo y fortuna. Entre ellos cabe mencionara tres españoles cuyas obras de música sacra tendrían influencia en nuestro continente:

- Cristóbal de Morales (1500-1553)
- Francisco Guerrero (1528-1599)
- Tomás Luis de la Victoria (1548-1611)

⁹ En España la música se estudiaba a nivel universitario desde el año 1254 cuando el rey Alfonso X “el sabio” instituyó la cátedra de música en la Universidad de Salamanca convirtiéndola en uno de los primeros centros formales de enseñanza musical.

Durante la etapa del Barroco la situación no varió demasiado; la Iglesia continuó siendo la institución más significativa en cuanto a formación de músicos y compositores, secundada por otros actores de la sociedad. No obstante, el terreno ganado por la música profana era ya mucho y ello desembocaría en el surgimiento de centros de estudios musicales seculares y especializados: Los Conservatorios.

Los Conservatorios surgieron después de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir durante el Clasicismo y amparados por los ideales de la Iluminación: "...la superación de la Iglesia como suprema organización de la comunidad humana."¹⁰ Lo que motiva la aparición de "...nuevas formas de la vida social, y en las mentes plasmadas por la filosofía cartesiana se desarrolla un pensamiento eminentemente analítico..."¹¹

Los más importantes son:

- Conservatorio de París (1795)
- Conservatorio *San Pietro a Maiella*, de Nápoles (1806)
- Conservatorio de Viena (1817)
- *Royal Academy of music* de Londres (1822)
- Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (1830)
- Conservatorio *Santa Cecilia* de Roma. (1886)

1.3 La academia en el Ecuador

Con la fundación de Riobamba el 15 de agosto de 1534, sobre lo que había sido Liribamba, antigua capital de la nacionalidad Puruhá, da inicio el periodo colonial en lo que hoy es nuestro país y la implantación de los marcos institucionales europeos en todos los ámbitos.

¹⁰ Erwin Leuchter, *Historia de la música como reflejo de la evolución cultural* (La Habana: Instituto cubano del libro, 1973), 114

¹¹ Leuchter, *Historia...*, 113

Las fundaciones eran herramientas jurídicas que utilizaba la conquista para solemnizar la posesión de territorios. Cada conquistador había firmado con Carlos V documentos llamados *capitulaciones* que les otorgaban plenos poderes de gobierno en los territorios descubiertos y anexados a la corona española. En virtud de estos poderes tenían la atribución de nombrar el cabildo de las ciudades recién fundadas, guardando para sí mismos el cargo de gobernadores.

Así, la colonia establecía las bases de su organización jurídica, donde todavía no se apreciaba una separación de la función judicial, pues eran los propios conquistadores y los cabildos quienes oficiaban de jueces. Con la instalación paulatina de Virreinos y Reales audiencias, se fueron limitando estos poderes.

Por su parte, el poder eclesiástico se hacía presente ya desde un inicio, representado en los sacerdotes que acompañaron a los conquistadores y fueron los encargados de establecer las primeras iglesias en las recién fundadas ciudades.

Por interés de nuestro estudio vamos a referirnos a lo que sucedió en la ciudad de Quito y a seguir el rastro del accionar de la Iglesia desde su fundación, pues fue ésta la institución más significativa para la difusión y el desarrollo de la cultura musical europea en nuestro entorno.

Después de varios intentos infructuosos, Quito es fundada el 6 de diciembre de 1534. Así caracteriza González Suarez el entorno y la época:

La fundación de esta nuestra ciudad de Quito se hizo, pues, cuarenta y dos años después del descubrimiento de América, el día en que se cumplía un año cabal de la muerte de Atahualpa; reinaban en España Carlos V y su madre Doña Juana la Loca; gobernaba la iglesia el Papa Clemente VII y había principiado ya en Inglaterra Enrique VIII la persecución contra los católicos.”¹²

¹² Federico González Suarez, *Historia general de la República del Ecuador* (Quito; Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1969), Cap. VII, 141

Esto nos ubica en pleno cisma del cristianismo, cuando ocurrían los acontecimientos que darían origen a la Contrarreforma. Dominaban, en música sacra la *misa* y el *motete* y en música profana, el *madrigal*.

La misma acta de fundación da fe de la presencia de dos sacerdotes seculares: Juan Rodríguez y Francisco Jiménez, y también de que se construyó inmediatamente una iglesia. Para el cargo de cura fue elegido por el cabildo Juan Rodríguez. Que la autoridad civil hiciera un nombramiento religioso se debió al acuerdo existente entre la Corona Española y la Santa Sede, donde ésta concedía a España el derecho de *patronato* sobre todas las iglesias del nuevo mundo, convirtiéndola en su representante oficial.

Para 1535 aparecieron las órdenes religiosas, siendo la primera la de los Franciscanos. Tres sacerdotes de esta orden llegaron desde Lima a fundar un convento. Ellos fueron los flamencos, fray Jodoco Rycke, fray Pierre Gosseal, y el español, fray Pedro Rodeñas. Aquí se instaló una escuela de artes y oficios que incluía la enseñanza de la música.

...Pero Fray Jodoco no solo sembró el primer trigo en Quito, sino que enseñó además a los indios a hacer arados de madera, labrar la tierra con bueyes y cultivar el terreno: abrió las primeras escuelas y recogió en ellas a los niños de los indios y les dio lecciones de aritmética instruyéndoles en la manera de contar con cifras y guarismos; cuidó de hacerles aprender las artes de carpintería, de sastrería, y hasta la música, pintura y el canto llano.¹³

Las enseñanzas musicales incluían también instrumentos de viento, cuerda y teclado. El propio fray Jodoco, en una carta fechada en 1556, se pronuncia favorablemente a cerca del talento musical de los indígenas diciendo: "...aprenden con facilidad a leer y escribir y a tañer cualquier instrumento".¹⁴ Un año antes, los franciscanos habían creado el colegio de San Andrés, para jóvenes indígenas, donde la

¹³ Federico González Suarez, *Historia general de la República del Ecuador* (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1969), Cap. VII, 20

¹⁴ Robert Stevenson, *La música en Quito* (Quito, Banco Central del Ecuador, 1989), 8

música tenía un rol protagónico. Dos de sus discípulos más importantes fueron el tenor Cristóbal de Caránqui y el organista y cantante Diego Lobato. Esta escuela fue también la primera en tener maestros de música indígenas.¹⁵

Otras órdenes que llegaron posteriormente fueron: los Mercedarios (1537), los Dominicos (1541), los Jesuitas y los Agustinos. Estos últimos también dieron clases de música, y en el futuro crearían una escuela para su enseñanza.¹⁶

Como todo en el nuevo mundo se desarrollaba velozmente, en el corto lapso de once años desde su fundación Quito llegó a la categoría de Obispado y fue dotada de una catedral, esto sucedió en 1545.

El hecho de poseer una catedral implicaba un gran avance para una ciudad en esos tiempos, la elevaba de categoría. Para la música en nuestro país significó el surgimiento del primer marco institucional en que se desarrolló, pues suponía la creación de plazas laborales para los músicos. Veamos lo que nos dice González Suárez a cerca de la organización burocrática de este templo:

...Según este auto de erección, el Capítulo de la nueva Catedral debía componerse de veintisiete miembros, a saber, cinco Dignidades, diez Canonjías o Prebendas, seis raciones enteras y otras tantas medias raciones. Las dignidades son las siguientes, las de Deán, Arcediano, *Chantre*, Maestrescuela y Tesorero.¹⁷

El *Chantre* debía tener conocimientos de música y canto gregoriano, y era el encargado de dirigir la actividad musical del templo. Dependiendo de las circunstancias contaba con mayor o menor ayuda. En el caso de la Catedral de Quito, González Suárez nos detalla que:

¹⁵ Durante la colonia, la música era considerada un oficio poco prestigioso, propio de indios y mestizos. Hasta la fundación del Conservatorio nacional, en el siglo XIX, la mayoría de los músicos ecuatorianos corresponden a estos sectores de la población.

¹⁶ Según Robert Stevenson fue creada en 1810

¹⁷ Federico González Suárez, *Historia general de la República del Ecuador* (Quito. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1969) Cap. XI, 131

La Catedral debe tener además dos curas rectores para la administración de Sacramentos; seis *capellanes de coro*, otros tantos acólitos, un sacristán mayor, un *maestro de capilla*, un mayordomo, un notario de Capítulo, un pertiguero y un caniculario o perrero. En el auto de erección se expresan los deberes de todos estos *empleados*.”¹⁸

Claramente vemos aquí que tanto los coristas como el maestro de capilla, encargado de la conducción musical, eran seglares a sueldo de la iglesia. El *Chantre*, por lo común, era un sacerdote que los regía a todos. No pocas veces una misma persona desempeñaba ambos cargos. De esta manera verificamos que, tal y como pasaba en Europa, en nuestro país la Iglesia asumió también el doble rol de formadora y empleadora de los músicos.

La música de la Catedral adquirió un gran desarrollo gracias al primer obispo de Quito, *García Díaz de Arias*, quien le ofreció un decidido apoyo, no solamente en materia de contrataciones sino también trayendo, desde la península, docentes especializados. Dice González Suárez:

...El primer obispo de Quito fue (como lo dijimos ya) muy esmerado en las cosas pertenecientes al culto divino y procuró celebrar las funciones religiosas con cuanta magnificencia era posible en aquellos tiempos. Gustaba mucho de que los divinos oficios se hiciesen con buena música, y tanto empeño puso en tenerla buena que, en su tiempo, la de la Catedral de Quito, era una de la mejores que había en la iglesias del Perú.”¹⁹

Existen testimonios de que en su repertorio constaban motetes a cuatro y cinco voces de Francisco Guerrero (1528-1599) importante compositor de la Contrarreforma, miembro de la Escuela Española y colega de Palestrina, a quien mencionamos

¹⁸ Federico González Suárez, *Historia general de la República del Ecuador* (Quito. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1969) Cap. XI, 131-132

¹⁹ Federico González Suárez. *Historia general de la República del Ecuador*. (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1969) Cap. XI, 131

anteriormente. Obras de semejante dificultad solo podían ser ejecutadas por intérpretes que habían alcanzado el virtuosismo.

Así, tenemos que en el corto plazo de una década y un poco más, en la escuela de música de los franciscanos y posteriormente en la capilla de la Catedral, se había formado una generación de músicos altamente capacitados, casi todos ellos indígenas. Un desarrollo tan rápido solo fue posible gracias a que las artes en general no eran un terreno desconocido para ellos, el canto y la ejecución de instrumentos formaban parte ya de la herencia cultural de los primeros habitantes de nuestro país y estas habilidades fueron aprovechadas y amoldadas a los usos europeos por los clérigos.

Aunque es un asunto cierto que se contó con intérpretes de gran calidad, se desconoce si hubo actividad creativa, es decir compositores. Si tal hubiese sido el caso, las partituras no se conservaron. Habría que investigar en el Archivo de Indias o en las bibliotecas de las órdenes religiosas en la península una posible existencia de ese material.

Durante el siglo XVIII hay registros de la actividad de algunos músicos, al parecer aficionados, que vivieron en Quito: Rafael Martínez (violín); Luis Valverde (flauta); N.N. Arauz (citara) y N.N. Darquea (violín). Así mismo se sabe que la actividad musical de la Catedral estuvo afectada por conflictos que obstaculizaron su desarrollo.²⁰

A principios del siglo XIX cobra importancia el convento de San Agustín como centro de estudios musicales. En 1810 se instala allí una escuela de música regentada por Fray Tomás Mideros; primera con metodología y plan de estudios por lo que se la considera la iniciadora de la academia en nuestro país²¹. Algunos de sus alumnos fueron: Juan bastidas (violín); Ignacio Miño (órgano); Manuel Checa (arpa); Fray Francisco Fraga (tenor).

²⁰ Robert Stevenson, *La música en Quito* (Quito: Banco central del Ecuador, 1989), 10

²¹ Sixto María Durán. «música ecuatoriana», *Opus*, No.16 (1987): 54

En esa misma línea, en el convento de San Francisco, se instaló una nueva escuela bajo la dirección de Fray Antonio Altuna y Crisanto Castro, misma que se especializó en canto, contando como sus principales discípulos a Fray Mariano Vaca y Fray José Viteri.

En ambas, además de los instrumentos y el canto se enseñaban conocimientos básicos de teoría, solfeo y contrapunto. Posteriormente José Celles, entonces director del coro de la Catedral, imparte por primera vez clases de instrumentación.

Los discípulos de estas escuelas fueron muy importantes para el desarrollo de la música ya en la etapa republicana, especialmente los del padre Mideros, que fijaron su residencia en otras ciudades del país. Pero sin duda uno de los más significativos músicos de este tiempo fue Crisanto Castro, quien en 1816 fue maestro de Capilla y director del coro de la Catedral. Se sabe que era un buen cantante y violinista pero además compositor de música sacra del que se han conservado obras como el *Te deum laudamus*. Con él la Catedral vio resurgir su calidad musical. Al mismo tiempo actuaban como directores musicales Fray Mariano Vaca en la iglesia de San Francisco y Fray José Viteri en la iglesia de San Agustín, con excelentes resultados, de tal forma que podría catalogarse el periodo comprendido entre 1816 y 1820 como uno de revitalización de la música sacra y de la Academia en general.

Hacia 1818 surgen en nuestro país las primeras bandas militares, a imitación de aquellas de los ejércitos colombianos. Con esto el Ejército pasa también a formar parte del marco institucional de la música ya que las bandas daban empleo fijo tanto a músicos como a directores y también constituyeron lugares de formación. Luego la costumbre de mantener bandas se extendió a los cabildos. Para dirigirlas en un principio se contrató a maestros extranjeros.

Para el año de 1838 ocurre un hito en el desarrollo de la música ecuatoriana ya que por primera vez surge en la sociedad civil una institución dedicada a este arte. *Juan José Flores*, entonces presidente, contrata al maestro *Alejandro Sejers* para que regente una sociedad difusora de la música; ésta incluía también una escuela que tuvo varios importantes discípulos, los primeros músicos que no fueron formados por el clero

o el ejército: Agustín Baldeón (piano, violín y composición); Nicolás Ávila (violín); Rafael Martínez (flauta); entre otros. De ellos, el más importante por su condición de compositor es Agustín Baldeón, creador de piezas sinfónicas y conciertos para violín. Casi ninguna de estas obras se conserva pero es fácil suponer que estuvieran influenciadas por el Romanticismo y la música popular de su entorno. También se menciona al compositor Ignacio Miño, con cuatro misas y cinco fantasías.

En 1870, bajo la presidencia de *Gabriel García Moreno*, se funda el Conservatorio Nacional de Quito²², primera institución estatal dedicada al cultivo y difusión de la música. Que el Estado participe en empeños culturales constituía una novedad; García Moreno, como representante del despotismo ilustrado, admiraba a Francia y compartía la visión del enciclopedismo y su ideal de progreso, al que no eran ajenas las artes. En cuanto a la música, quiso aprovechar la presencia en el país de varios profesores extranjeros, que habían fijado aquí su residencia, y trajo otros, sobre todo de Italia.

La dirección del Conservatorio fue encargada a *Antonio Neumane* e inició clases con las cátedras de:

- Canto
- Piano
- Arpa
- Órgano
- Instrumentos de arco: violín, viola, violonchelo, contrabajo
- Instrumentos de viento: trompeta, trombón, flauta, oboe, etc.
- Solfeo
- Armonía
- Composición

²² Sixto María Durán. «música ecuatoriana», *Opus*, No.16 (1987): 56

A la muerte de Neumane asume *Francisco Rosa* (1872) quien refuerza con otros profesores italianos la nómina de docentes. Entre ellos tenemos a:

- Antonio Casarotto
- Pedro Traversari
- Vicente Antenori
- Favio de Petris
- Domingo Brescia

Todos ellos fueron profesores de la primera generación de compositores de Pasillo ecuatoriano, que se educó allí y tuvo como su más destacado representante a *Carlos Amable Ortiz (el pollo)*.

Cabe citar, además, que por primera vez aparece el nombre de mujeres ejecutantes de música entre el alumnado del Conservatorio. Ellas fueron las pianistas Evelina Stagg, Isabel Ana Darquea y Carmen Guerrero, hijas de familias adineradas. De esta misma condición social eran Nicolás Subiría, Ignacio Delgado y José F. Madrid, también pianistas. Esto demuestra que, entre las clases dominantes de la época, el ejercicio de este arte había ganado cierto prestigio aunque en calidad de afición ya que carecía de perfil profesional.

Las convulsiones políticas determinaron que el Conservatorio de Quito fuese cerrado y recién reabierto en el año de 1901, bajo la presidencia de *Eloy Alfaro*. En Guayaquil hubo que esperar hasta 1928, año de fundación del *Conservatorio Nacional Antonio Neumane*, pues, aunque ya se daban clases de música desde el año 1892 en la *Escuela de Artes y Oficios de la Sociedad Filantrópica del Guayas* (de donde salieron importantes músicos), esa no era todavía una institución especialmente dedicada a este arte.

Hoy en día, nuestra academia continúa su desarrollo aunque no sin dificultades. Se han multiplicado los centros de estudio tanto públicos como privados y ya ostenta el rango de carrera universitaria.

Capítulo 2

EL PASILLO ECUATORIANO: características y estructura; origen y evolución; principales compositores; el pasillo y la industria de la música; función social.

2.1 Característica y estructura

El Pasillo es considerado en Ecuador como la canción nacional por excelencia. Se trata efectivamente de un género cantable que, aunque no es oriundo de nuestro territorio, alcanzó aquí características que lo particularizan, distinguiéndolo de géneros similares cultivados en otros países de América Latina. Estas características se rebelan tanto en la música como en la letra.

En cuanto a la música podemos contemplar los siguientes aspectos: melodía, armonía, forma, tempo e interpretación.

Melodía.- escrita en compás de 3/4, generalmente en modo menor, hace uso de la escala menor melódica alternándola con la escala pentafónica menor, sobre todo en los pasillos de la Sierra que recibieron una influencia directa de géneros musicales de raíz indígena, como el Yaraví.

Armonía.- se trata de una música construida dentro del sistema tonal. Aunque se recurre a las cadencias más conservadoras (plagal, autentica y completa con grados principales), sobresale como rasgo original el uso del acorde de III grado antes de la dominante.

Forma.- el pasillo puede considerarse heredero de las formas cíclicas desarrolladas en Europa, sobre todo de la *forma sonata*, el *rondó* y el *lied*. Consta de las siguientes partes:

- 1) *Enunciación* .- Generalmente un fragmento del primer tema (A)
- 2) *Estrillo*.- Pequeño segmento, usualmente en modo mayor, que servirá de enlace entre los temas.
- 3) *Tema A* .- En modo menor
- 4) *Estrillo*
- 5) *Tema B* .- En modo mayor (escala relativa)

- 6) *Estribillo*
- 7) *Tema A*
- 8) *Final*.- El estribillo con alguna variante para resolver.

Vemos como, de un modo semejante a la forma sonata, se alternan dos temas pero, el primero está en escala menor y el segundo en su escala relativa mayor, mientras que en ella es más común la modulación a quinta superior para exponer el segundo tema. El estribillo es un elemento que se repite tal como sucede en el Rondó. El parentesco con el Lied lo encontramos en la manera en que texto influye en la forma musical: generalmente a cada idea expresada por el texto corresponde una frase.

La mayor elaboración del estribillo es otra de las características de identidad del pasillo ecuatoriano, pues es más significativo que las introducciones que poseen los pasillos de otros países.

A pesar que la mayoría de los pasillos responde a esta estructura no se trata de una forma rigurosa pues cada autor introduce variantes. Así, existen pasillos que carecen de enunciación o están compuestos íntegramente en modo mayor.

Movimiento.- a diferencia de los pasillos de otros países, el ecuatoriano es de movimiento moderado, lo que, unido al modo menor, contribuye a otorgarle un aire melancólico.

Interpretación.- la forma más tradicional de interpretar pasillos supone un cierto timbre nasal en las voces que de preferencia han de ser agudas y brillantes (sopranos y tenores). Esto es particularmente cierto entre los interpretes de la sierra. Otra característica, sobre todo en la interpretación a dúo, es la sensación de desafinación producida por fluctuaciones de cuarto de tono realizadas por los cantantes, lo que hace que los intervalos de tercera o sexta que separan la voces no sean del todo estables. La segunda voz siempre es imitación estricta de la primera a las distancias ya mencionadas.

En cuanto a la letra, cabe destacar que podemos encontrarlas de dos tipos: de temática amorosa y de orgullo regional.

En el primer caso, exaltan a la amada o hablan de desengaños. El estilo dominante en este tipo de letra lo marco un grupo de poetas de inicios del siglo XX conocido como la *generación decapitada*²³, muy influyentes en nuestra literatura. Las formas poéticas usadas se ajustan a la tradición europea, siendo bastante común el Soneto. También hayamos sextetos, octetos, décimas y versos de arte mayor (11 a 14 sílabas). Se organizan casi siempre en cuartetos (grupos de cuatro versos). La rima es consonante.

En el segundo caso, hablan a cerca de la belleza de los paisajes o ciudades ecuatorianas. Comparten las mismas características literarias del grupo anterior.

2.2 Origen y evolución del pasillo ecuatoriano durante el siglo XIX y principios del XX.

El *Pasillo* no es ciertamente ecuatoriano. Su origen encierra polémica puesto que mientras unos autores dicen que es europeo, vinculado a un género español conocido como *Paseillo* y que ingresó a nuestro continente por Venezuela, desde donde se difundió; otros afirman que es americano, constituyendo una variante el vals que se produjo en Colombia al mezclarse con el *Bambuco*.

En cualquier caso, lo que está fuera de toda duda es que, en sus inicios, fue un género bailable y que ingresó a nuestro país después de las guerras de independencia, hacia 1830, de la mano de las bandas militares de los ejércitos libertadores.

Ya en tiempos de paz, estas bandas acostumbraban a tocar regularmente en parques y plazas, en espectáculos populares conocidos como *retretas*. Fue allí donde el pasillo comenzó a difundirse y alcanzar aceptación. Pronto empezó a ser interpretado por el propio pueblo y a fusionarse con los ritmos locales tanto en la Costa

²³ Ver página 28

como en la Sierra.²⁴ También impacta en las clases media y alta que lo ejecutan en sus reuniones sociales²⁵

Hacia la segunda mitad del siglo XIX comienza su transformación de géneroailable a cantable: desacelera su *tempo* y simplifica su melodía para adaptarse mejor a la voz y hace uso del modo menor en la composición, para congeniar con el carácter nostálgico de los textos.

Ya para principios del siglo XX se encuentra plenamente consolidado este *pasillo-canción* que podemos llamar propiamente ecuatoriano, por distinguirse de los existentes en otros países de América como Colombia, Venezuela, Costa Rica o México, que mantuvieron el *tempo* acelerado de la formaailable y organizaron el material melódico-armónico bajo otros criterios.

Justamente su calidad de canción nos obliga a hacer referencia a los textos. Es también en esta época cuando surge en nuestras letras el predominio de la *poesía modernista*, heredera de los llamados *poetas malditos*²⁶ de Francia.

La influencia de la cultura francesa entre nosotros era ya de larga data, sobre todo en las clases altas quienes enviaban a sus hijos a París para estudiar la universidad, principalmente la carrera de derecho. A su regreso venían muy compenetrados con las costumbres y el arte de ese país, sobre todo su literatura. También para las clases medias todo lo francés constituía un signo de distinción. En estas condiciones apareció un grupo de poetas jóvenes conocidos como la *generación decapitada*, por haber fallecido todos de manera prematura y trágica. Sus dramáticos poemas fueron recogidos y musicalizados por los primeros compositores de pasillos, lo que dio al género un cierto carácter fatalista que se prolongó en los siguientes autores

²⁴ Hugo Delgado Cepeda señala la existencia de dos tipos de pasillo: el costeño y el serrano.

²⁵ A estos sectores pertenecía el alumnado del Conservatorio Nacional de Quito, de donde surgieron los primeros compositores que dejaron partituras de pasillos. No nos debe extrañar que en el ambiente académico recibiera influencias de la estética del Clasicismo y el Romanticismo europeos.

²⁶ Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Tristan Corbière, Marceline Desbordes-Valmore.

de letras. Los miembros de la generación decapitada fueron: Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Caamaño, Arturo Borja y Humberto Fierro.

Medardo Ángel Silva

1898-1919

Ernesto Noboa y Caamaño

1891-1927

Arturo Borja

1892-1912

Humberto Fierro

1890-1929

Principales compositores.-

En cuanto a los compositores, encontramos que se distinguen dos grupos: aquellos que tuvieron formación musical académica y los que no.

El primer grupo es conocido como *compositores nacionalistas* y compartieron varias características:

- Dominaban la escritura musical, por lo que pudieron dejar registro de sus obras
- Tenían conocimiento de disciplinas relacionadas con la composición: armonía, contrapunto, forma, instrumentación e inclusive fuga.
- La mayoría de ellos dominaba más de un instrumento musical y cantaba
- Ofrecieron sus servicios musicales a la Iglesia y el Ejército, como organistas y directores de bandas
- La mayoría fueron también profesores del Conservatorio de Quito.
- Muchos de ellos trabajaron en el magisterio.
- Casi todos provenían de familias que cultivaban en mayor o menor grado la música
- Perteneían a sectores medidos o altos de la sociedad.
- Algunos tuvieron la oportunidad de estudiar en el exterior (Francia, Italia y Alemania)
- Se dedicaron por igual a la música nacional (preferentemente el pasillo) y a la música académica, fusionando esta última con rasgos locales.²⁷
- Se hallaban muy influenciados por la estética del romanticismo y la escuela italiana.
- Eran oriundos de la Sierra.

²⁷ En la obra de estos compositores constan sinfonías, fantasías, conciertos, música de cámara, estudios e inclusive operas, ballets y poemas sinfónicos, la mayoría de ellos inéditos y sin estrenar. A finales de los 80' hubo un importante esfuerzo de difusión liderado por la Orquesta Sinfónica Nacional y su entonces director Álvaro Manzano; fueron estrenadas algunas sinfonías de Francisco Salgado Ayala y Luis Humberto Salgado.

Estos compositores, que tuvieron como epicentro de su actividad la ciudad de Quito, se clasifican en *generaciones*.

Primera generación:

- Carlos Amable Ortíz (1859-1937)
- Sixto María Durán (1875-1947)
- Salvador Bustamante Celi (1876-1935)
- Pedro Pablo Traversari Salazar (1879-1956)
- Francisco Salgado Ayala (1880-1970)
- Segundo Luis Moreno (1882-1972)

Segunda generación:

- Juan Pablo Muñoz Sanz (1898-1964)
- José Ignacio Canelos (1898-1957)
- Segundo Cueva Celi (1901-1969)
- Belisario Peña Ponce (1902-1959)
- Luis Humberto Salgado (1903-1977)
- Gustavo Salgado Torres (1905-1978)

Tercera generación

- Marco Tulio Hidrovo (1906-1961)
- Ángel Honorio Jiménez Coloma (1907-1965)
- Inés Jijón (1909- 1995)
- Néstor Cueva Negrete (1910-1981)
- Corsino Durán Carrión (1911-1975)

Cuarta generación:

- Carlos Bonilla Chávez (1923-2010)
- Enrique Espín Yépez (1926-1997)
- Claudio Aizaga Yerovi (1926-¿?)
- Gerardo Guevara Viteri (1930-¿?)
- Carlos Coba Andrade (1937-¿?)

COMPOSITORES NACIONALISTAS ECUATORIANOS

Primera Generación

Carlos Amable Ortiz
1859-1937

Segundo Luis Moreno
1882-1972

Pedro Pablo Traversari
1879-1956

Francisco Salgado Ayala
1880-1970

Sixto María Durán
1875-1947

Segunda Generación

Luis Humberto Salgado
1903-1977

Juan Pablo Muñoz Sanz
1898-1964

José Ignacio Canelos
1898-1957

Segundo Cueva Céli
1901-1969

Tercera generación

Marco Tulio Hidrovo
1906-1961

Corsino Durán
1911-1975

Ángel Honorio Jiménez
1907-1965

Cuarta generación

Carlos Bonilla Chávez
1923-2010

Enrique Espín Yépez
1926-1997

Gerardo Guevara
1930-¿?

En cuanto al otro grupo, aquellos que no realizaron estudios formales de música, tenemos como características comunes:

- En su mayoría eran cantautores, por lo que algunos de ellos también escribieron textos.
- Su formación la obtuvieron como autodidactas o en clases particulares
- Su instrumento principal era la guitarra, aunque también había pianistas y violinistas, y no faltaron aquellos que tocaban con destreza más de un instrumento.
- No todos sabían escribir música, por lo que sus obras se conservaron más que nada por grabaciones y el impacto en la memoria colectiva.
- Trabajaron para el Estado y la incipiente industria discográfica en calidad de profesores fiscales de música o intérpretes.
- Ejercieron como músicos en orquestas de baile.
- Muchos se sustentaron con trabajos que nada tenían que ver con la música
- Por lo general pertenecían al sector popular y medio de la sociedad.
- Casi todos provenían de un entorno familiar asociado a la música
- Se dedicaron casi exclusivamente a la composición de música popular
- En su mayoría eran oriundos del Litoral.

El centro de sus actividades fue la ciudad de Guayaquil. Los más destacados, aunque no los únicos, son:

- Francisco Paredes Herrera (1891-1952)
- José Domingo Feraud Guzmán (1892-1978)
- Nicasio Safadi Reves (1896-1968)
- Custodio Sánchez Meza (1896-2000)
- Constantino Mendoza Moreira (1898-1995)
- José Alberto Valdivieso Alvarado (Diablo ocioso) (1898-1945)
- Alberto Guillén Navarro (1899-1990)
- Enrique Ibáñez Mora (1903-1998)

- Carlos Silva Pareja (1909-1968)
- Carlos Solís Moran (1912-1984)
- Gonzalo Vera Santos (1917-1989)
- Carlos Aurelio Rubira Infante (1921-¿?)

Como podemos apreciar por sus fechas de nacimiento, su actividad coincidió con la de los *compositores nacionalistas* de la segunda y tercera generación.

Es necesario anotar que, tanto en Quito como en Guayaquil, un importante ingreso económico para los músicos lo constituían las famosas *serenatas* que los enamorados ofrecían a sus amadas y que se realizaban de noche. Este puede ser el origen del concepto de vida noctambula y bohemia que por lo común se asocia con la música en nuestro medio.

COMPOSITORES DEL LITORAL

Fco. Paredes Herrera²⁸
1891-1952

José D. Feraud Guzmán
1892-1978

Nicasio Safadi Reves
1896-1968

²⁸ Aunque nació en la ciudad de Cuenca, vivió la mayor parte de su vida en Guayaquil, donde desarrolló su labor creativa.

Constantino Mendoza
1898-1995

José Alberto Valdiviezo
1898-1945

Alberto Guillén Navarro
1899-1990

Enrique Ibañez Mora
1903-1998

Carlos Silva Pareja
1912-1984

Carlos Solís Moran
1917-1989

Gonzalo Vera Santos

1917-1989

Carlos Rubira Infante

1921-¿?

2.3 El pasillo y la industria de la música

Un factor decisivo para el fortalecimiento y la difusión del pasillo a principios del siglo XX fue, sin lugar a duda, la llegada a nuestro país de dos novedades tecnológicas: la grabación fonográfica y la radio.

Se sabe que la industria de la grabación empezó a desarrollarse hacia el año 1911, al principio con artistas extranjeros que cantaban nuestras melodías, pero pronto pasó a reclutar artistas locales²⁹. La radio llegó a nuestro país entre los años 1926 y 1933, encontrando aceptación inmediata; no solo era la encargada de difundir las grabaciones de artistas conocidos sino que además, en las diferentes emisoras se hacían concursos de aficionados donde se descubrían nuevos valores.

La presencia de la radio y la grabación, da pie a que en nuestro país se observen los primeros indicios de relaciones capitalistas en el ámbito musical. Por primera vez la música no se hace para cubrir las necesidades de una institución (el Clero, el Ejército, el Estado) sino que se ha transformado en un *producto* hecho para satisfacer a un *público masivo* que asume el papel de *consumidor*. La radio y la

²⁹ Alejandro Pro Meneses, *Discografía del Pasillo Ecuatoriano* (Quito: Ediciones Abya-Yala, 1997), 73

grabación fueron la base del circuito comercial que serviría de canal de circulación a este nuevo producto conformado mayoritariamente por canciones populares.

Como consecuencia lógica, surgieron las primeras estrellas de la canción y empresarios artísticos que encontraron en la organización de conciertos públicos otra importante veta del negocio. Muchas veces eran los propios compositores los que, en su calidad de cantautores, asumían el papel de intérpretes pero pronto la figura del cantante se independizó, eclipsando a la del autor. De hecho, muchos de ellos constituyeron auténticos ídolos populares. A partir de este momento ya se puede hablar de carreras musicales en el Ecuador³⁰. El ejemplo más palpable lo encontramos en la trayectoria de *Julio Jaramillo*, quien no solamente gozó del favor del público ecuatoriano, sino que logró internacionalizarse y transformarse en mito. Otros intérpretes destacados son:

- Olimpo Cárdenas
- Mélida Jaramillo, *la lojanita*
- Kike Vega
- Pepe Jaramillo
- Carlota Jaramillo
- Hnas. Mendoza Sangurima, *las alondras del Guayas*
- Hnas. Mendoza Suasti
- Fresia Saavedra, *la señora del pasillo*
- Trio Los Brillantes
- Héctor Jaramillo
- Hnos. Miño Naranjo
- Dúo Benítez-Valencia

³⁰ Alejandro Pro Meneses en su libro *Discografía del pasillo ecuatoriano*, señala que importantes sellos discográficos norteamericanos tenían como política empresarial ofrecer a Latinoamérica grabaciones de su propia música popular, es decir, existió desde el inicio la noción de un *mercado latino*. Para ello celebraban contratos tanto con intérpretes como con compositores. Nuestro país no fue la excepción, los artistas locales fueron contratados y grabaron con los sellos RCA Víctor, Columbia, Odeón, Decca y el desaparecido Brunswick.

Julio Jaramillo

Olimpo Cardenas

Trio Los Brillantes

Melida Jaramillo "la lojanita"

Fresia Saavedra "la señora del pasillo"

Carlota Jaramillo

Hnas. Mendoza Suasti

Hnas. Mendoza Sangurima
"Las alondras del Guayas"

Hnos. Miño Naranjo

Dúo Benítez Valencia

Pepe Jaramillo "El señor del pasillo"

Leonardo "Kike" Vega

Sin embargo, en este proceso hubo muchas debilidades puesto que lo concerniente a derechos de autor y regalías no quedó debidamente establecido. Músicos y cantantes cobraban honorarios por su interpretación en vivo y por la grabación de discos, pero no estaba claro cuál debía ser su participación sobre las ventas de las grabaciones o su emisión en radio. En cuanto a los compositores, tampoco se especificó cómo iban a obtener los beneficios económicos que correspondían a su creatividad. Así, a diferencia de lo sucedido en la Europa del siglo XIX, donde las obras trabajaban *por sí solas* en favor de sus creadores, permitiéndoles acumular fortuna, en el Ecuador de principios del siglo XX no se consolidaron reglas claras que normaran las relaciones entre los distintos actores del naciente mercado de la música. ¿Cuál es la causa de esta diferencia?

En el viejo mundo, desde mediados del siglo XVIII y de manera paralela a la aparición de los circuitos comerciales representados por las editoras de partituras y teatros, se venía gestando un sólido sistema jurídico relacionado a estos temas. Los derechos de reproducción para las partituras y los derechos de representación para las óperas y ballets eran el marco legal acostumbrado y respetado por todas las partes. Ya para el siglo XIX este sistema estaba en plena madurez y permitió la prosperidad de los

creadores musicales. Cuando a finales del XIX y principios del XX aparecieron la grabación fonográfica y la radio, solo hubo que adaptar la legislación a la naturaleza de estas nuevas tecnologías que se sumaban a los circuitos comerciales de la música. Se perfecciona el derecho de autor y aparece el concepto de regalías sobre las ventas de los discos y su difusión en radio. En estas circunstancias, la obra musical no solamente es una mercancía sino un bien patrimonial defendido por la ley y valorado por la comunidad. Hacer uso de ella sin la autorización de su propietario equivalía a cometer un delito contra la propiedad.

Por contraste, en el Ecuador de principios del XX, donde recién se estaban consolidando los circuitos comerciales, no existía esta tradición jurídica. La ejecución musical, el show, era objeto de comercialización y de la misma manera el disco, pero la obra musical en sí no era considerada fuente de valor o bien patrimonial; no había legislación que la ampare ni conciencia social que la valore.³¹ Esto provocó que se generalizara la idea de la música como una actividad poco productiva, lo que retrasó notablemente su desarrollo, a pesar del mucho talento demostrado por los creadores locales.

Pese a ello, puede considerarse a los últimos años del siglo XIX y primeros del XX como la época en que el pasillo se consolidó como género dominante en nuestra música y aparecieron las primeras manifestaciones de un mercado musical.

2.4 Función social del pasillo

Superada la etapa de las guerras de independencia sobreviene el proceso de conformación del Estado Ecuatoriano. La necesidad de singularización que este proceso implica, determina la búsqueda de elementos que configuren y delimiten una identidad nacional; identidad que por un lado distinga a los que han de llamarse ecuatorianos de los demás, y por otro les permita sentirse relacionados entre sí. En cuanto a la música, ese elemento fue el pasillo.

³¹ Aún hoy es común en nuestro país la idea del ejercicio de la música (composición y ejecución) como un “don divino”, que no entraña esfuerzo ni preparación y que por tanto debe ser gratuito o por lo menos barato.

¿Cómo un género musical venido de fuera pudo constituirse en emblemático de nuestra identidad? La pregunta es más intrigante si anotamos que cuando el pasillo arribó a lo que hoy es nuestro país, ya existían aquí géneros locales de amplia difusión.

La investigadora Ketty Wong señala que, en el contexto del surgimiento del estado nacional ecuatoriano, el pasillo logró convertirse en una expresión polisémica capaz de generar adhesiones en todos los sectores de la sociedad; sin embargo, es justamente la clase dominante (Burguesía agrícola y comercial) quien toma las riendas en lo que ella llama *proceso de nacionalización del pasillo*,³² secundada por la clase media.

Una vez desaparecida la dominación política de la corona española, ambas clases sociales, pero sobre todo la Burguesía, se veían ante la necesidad de articular un nuevo sistema de valores para todos los órdenes de la vida, incluido lo cultural, que remplace al anterior. Este sistema, en el que ansiaban verse reflejados, fue construido sobre la idea de *lo mestizo* y *lo criollo*. Es aquí donde las clases dominantes se topan con un *impasse* de difícil solución pues las claves de ese mestizaje esgrimido como la esencia de lo nacional, eran, por un lado, la cultura de la propia España, el enemigo del que acababan de liberarse y de quien querían distinguirse y, por otro lado, la cultura de las clases dominadas (indígena y negra) con quienes no podían sentirse históricamente identificados.

Esta contradicción originaria tuvo varias tentativas de solución. Se apeló a una representación de la identidad nacional en la que "...se excluyen las voces de los grupos marginados, como los indígenas, los afro-ecuatorianos, los cholos y los montubios"³³, inclinándose la balanza hacia el elemento hispano, menos antipático en la medida en que el conflicto bélico por la independencia quedaba atrás y reafirmado

³² Ketty Wong, *La nacionalización del pasillo ecuatoriano a principios del siglo XX* (Texas: Universidad de Austin, 1999), 1

³³ Ketty Wong, *La nacionalización...*, 2

por importantes componentes culturales como la religión y la lengua. También se absorbieron elementos de la cultura francesa e italiana.³⁴

Así, se perfilaba una idea de nación ecuatoriana donde por un lado se invocaba un mestizaje cultural y por el otro se lo negaba pues "...las clases dominantes consideraron como "anti-nacional" todo lo que no era blanco, hispano, castizo o católico"³⁵. No obstante, estos elementos no incluidos en el discurso oficial existían y actuaban dentro de la cultura.

Siendo esta la situación, en el campo de la música no existía un género local que pudiera universalizarse, cada clase social tenía su propio quehacer independiente. Con la llegada del pasillo, hacia 1830, aparece el género apropiado para actuar como catalizador de las expresiones de los diferentes actores sociales.

El pasillo cumplió con esta condición porque:

- Su origen no era directamente español sino mas bien vinculado al vals vienes
- Estaba exento de elementos musicales de naturaleza indígena.
- Estaba asociado al ideal de la emancipación en el imaginario colectivo, por ser parte del repertorio de las bandas de guerra de los ejércitos libertadores.

Adoptado de inmediato por la burguesía como su expresión musical, tuvo también amplia aceptación en los sectores populares. Todos podían sentirse reflejados en él y usarlo como molde para sus propias creaciones. Era lo suficientemente flexible para contener desde las sencillas melodías de los cantautores hasta las obras con ambiciones sinfónicas de los músicos académicos. En poco tiempo se constituyó como género dominante y emblemático, sufriendo modificaciones importantes su el proceso de nacionalización.

El pasillo domino en todos los aspectos de nuestro ambiente musical y tuvo una importante presencia en los medios de comunicación (radio, periódicos, revistas), hasta

³⁴ Francesa: código napoleónico; técnicas de artes plásticas y fotografía; poesía. Italiana: pedagogía; técnicas de composición y teoría de la música.

³⁵ Ketty Wong, *La nacionalización...*,2

mediados del siglo XX, cuando empieza a ser desplazado por corrientes musicales extranjeras.

Hacia las décadas de los 60' y 70' se inicia el predominio de la *balada*, el *pop* y el *rock*. Estos géneros llegaban a nuestro país por diferentes vías: Las *baladas clásicas* (italianas y francesas) y la *balada pop* norteamericana, a través de covers en español, ejecutados por artistas mexicanos (Angélica María, Enrique Guzmán, Cesar Costa, etc.) o argentinos (Sandro, el Greco, Sabú, etc.); el *pop* venía directamente de Inglaterra con las grabaciones de *los Beatles*, o dejaba sentir su influencia en las canciones de grupos latinoamericanos como *los Iracundos*, *los Ángeles Negros*, *los Terrícolas* o *los Errantes*. El *rock* con representantes como *Rolling Stones* o *Doors* también ganaba espacios. El eje de difusión de toda esta música fue el nuevo medio masivo surgido en esos años: la televisión (1967).

Paralelamente, las clases dominantes habían dejado de sentirse identificadas con el pasillo en la medida en que su paradigma habían dejado de asumir modelos europeos (España, Francia, Italia) sustituyéndolos por el modelo norteamericano.

Todo esto motivó que el pasillo pierda terreno en la esfera pública, pero continuó vigente gracias a seguir contando con la adhesión de las clases populares. Es en esta época que surge la percepción del pasillo como música de los sectores desposeídos e inclusive marginales de la sociedad. Aparecerá el denominado *pasillo rockolero*.

Por su parte y en consonancia con su nuevo paradigma, las clases dominantes asumieron como expresión propia los géneros ya mencionados: balada, pop y rock. Por segunda vez en la historia musical ecuatoriana la burguesía apeló a géneros foráneos como fuente de identidad, pero la época ya era otra, el estado nacional ecuatoriano ya no vivía su proceso de construcción como había sucedido un siglo atrás, por lo tanto dichos géneros, a diferencia del pasillo, no pudieron ser nacionalizados. Como consecuencia, los artistas y la industria fonográfica local se dedicaron preferentemente a la producción de *covers* de canciones de éxito, muchas de ellas, versiones en

español de temas en inglés³⁶, siguiendo el ejemplo de México. En cuanto a las canciones comerciales compuestas en esta época, aunque interesantes, se acogieron fielmente a los parámetros de los géneros ya mencionados, no se buscaban novedades, más bien se apelaba a fórmulas conocidas que aseguraban producir un *hit*.³⁷

No obstante, este fue un tiempo de gran desarrollo de los negocios musicales en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Guayaquil: Las casas disqueras *Ifesa* y *Fediscos*, se convierten en licenciatarias de los más importantes sellos discográficos tales como BMG, EMI, Warner, Universal o Polygram; los empresarios de conciertos hacen de la *Feria Internacional de Durán* su base de operaciones, ofreciendo shows multitudinarios de los más exitosos artistas, y exploran también el ambiente íntimo de la cena-concierto, en la *boite* del *Hotel Casino Miramar* de Salinas.

Todo ello da cuenta de una sociedad que gozaba de un auge económico³⁸ que se expresaba en el consumo de bienes culturales, donde las clases dominantes, que pretendían ser cosmopolitas, tornaron su mirada hacia el exterior, extrañándose de lo local. Por su parte las clases populares, que también recibían estas influencias a través de los medios de comunicación, desarrollaron su propio mundo musical realizando fusiones entre estos nuevos elementos y los géneros tradicionales.³⁹

En los últimos años se ha registrado un resurgir del interés por el Pasillo y la música ecuatoriana en general, cuyas motivaciones económico-sociales sería prematuro indicar. Con el paso del tiempo, podremos juzgar mejor los procesos sociales que determinan este hecho.

³⁶ *La casa del sol naciente* y *Campos verdes*, de Jinsop.

³⁷ Mencionaremos como ejemplo *Hombre sin cabeza* de Gustavo Pacheco.

³⁸ A partir de 1972 se inicia el *boom petrolero*

³⁹ La más conocida es la *tecno cumbia*, mezcla de cumbia con géneros andinos como el *sanjuanito* o la *tonada*, con ciertos elementos de música techno.

Capítulo 3

INSTRUMENTOS DE ARCO Y AGRUPACIONES DE CÁMARA: orígenes, estructura, características.

Nos corresponde ahora hablar acerca del tipo de instrumentos y agrupación elegidos para servir de vehículo a los objetivos del presente trabajo. Ellos son los instrumentos de arco, llamados también de cuerda frotada, y el cuarteto de cuerdas.

3.1 INSTRUMENTOS DE ARCO O CUERDA FROTADA.

3.1.1 El violín.

Orígenes

El violín aparece como tal en el siglo XVI pero sus antecedentes se remontan largo tiempo atrás hasta instrumentos como el rebab, el rabel, la lira bizantina, la viola de gamba y la viola de arco; los más antiguos de origen árabe y otros ya desarrollados en Europa, que compartían la característica de producir su sonido friccionando las cuerdas con un arco.

En sus inicios, el violín careció de la importancia que tiene hoy en día; parecía que no estaba llamado a cumplir el rol protagónico que por entonces recaía en los distintos tipos de viola, el laúd, la vihuela e inclusive la mandolina, pero pronto los compositores empezaron a darse cuenta de la riqueza de su timbre y de sus matices, el primero de todos, Claudio Monteverdi (1567-1643), quien lo usó en su opera *Orfeo*; a partir de ese momento inicia su ascenso entre los instrumentos.

Su construcción también se perfecciona, alcanzando su forma definitiva gracias a Andrea Amati (1520-1578) que estandarizó su forma y fue el iniciador de una dinastía de *luthiers* cuyo más distinguido miembro fue su nieto Nicolo Amati (1596-1684). Además de crear instrumentos extraordinarios, Nicolo legó sus conocimientos y técnicas a una generación de discípulos entre quienes destaco Antonio Stradivari (1644-1737) conocido también como Stradivarius, quizás el más famoso constructor de violines. Otro importante *luthier* fue Giuseppe Guarneri (1698-1744) cuyos instrumentos destacan por la potencia de su sonido. Todos ellos eran oriundos de la

ciudad de Cremona, donde instalaron sus talleres. Aparte de las mejoras en el violín, también se encargaron de mejorar su arco.

Estructura

Es un instrumento de cuerda sin trastes que produce su sonido cuando estas son frotadas por fibras tensadas en un arco. Estas fibras, por lo común son cerdas de caballo. Sus partes son:

- Voluta
- Clavija
- Cuello
- Mástil
- Puente
- Cordal
- Botón del cordal
- Tapa superior
- Aberturas en “S”
- Laterales
- Escotaduras
- Apoyo de la barbilla.

Así mismo, podemos mencionar las partes del arco:

- Varilla
- Crin
- Cabeza o punta
- Talón
- Tornillo de tensión

Estructura del violín

Construcción

Los violines generalmente son construidos por artesanos especializados o *luthiers*, aunque hoy en día los hay también de fabricación industrial. En su elaboración se usan maderas preciosas como el pino (tapa superior) y el arce (tapa inferior) que le dan una mejor resonancia y un timbre más rico. Además suele usarse ébano para el mástil y el cordal. Dentro de la caja de resonancia existe una importante pieza de madera llamada *alma* que es la encargada de transmitir las vibraciones desde la tapa superior hacia la tapa inferior.⁴⁰

Afinación

Posee cuatro cuerdas afinadas a distancia de quintas, sus notas al aire son:

- Mi 6 (E6)
- La 5 (A5)
- Re 5 (D5)
- Sol 4 (G4)

⁴⁰ Jorge Maldonado, *El violín* (Lima: Instituto de desarrollo humano Amex Sac, 2008), 20

Su tesitura es de Soprano. Su partitura se escribe en llave de sol

Posiciones

Esto hace referencia a la ubicación de la mano izquierda del ejecutante sobre el mástil del instrumento. Existen siete posiciones, de grave a agudo; en cada una de ellas es posible obtener veinticuatro notas. Las posiciones más sencillas de tocar son la 1ra y 3ra.⁴¹

Se puede considerar que el violín es el más expresivo de los instrumentos de cuerda frotada ya que según Ítalo Besa Tonussi... "Por centenares se pueden enumerar sus diversas articulaciones (golpes de arco); toda gama de matices le son accesibles; también dobles cuerdas, acordes de tres y cuatro sonidos, etc."⁴² Este mismo autor nos advierte que "...El resto de la familia (viola, violonchelo y contrabajo), posee sus mismas facultades, pero limitándose gradualmente, porque al ser cada vez mayores van perdiendo agilidad..."⁴³

3.1.2 La viola.

Orígenes

La viola que hoy en día conocemos hace su aparición entre los siglos XVI y XVII, y comparte sus antecedentes con el violín. Se la considera descendiente directa de una familia de instrumentos correspondientes a los siglos XIV y XV: La *viola quintón*, llamada así por tener cinco cuerdas, la *viola a spalla* (de hombro), la *viola da braccio* (de brazo) y la *viola da gamba* (de pierna), cada una de ellas con seis cuerdas. También se menciona a la *viola de amore*, variante de la *viola da braccio*, que posee dobles cuerdas donde se combinan las de tripa y las de metal. Todas ellas tuvieron gran importancia en el Barroco.

Si bien es cierto que el violín, con la brillantez de su sonido, opacó y finalmente desbancó a toda la familia de las violas barrocas, también es verdad que la viola

⁴¹ Jorge Maldonado, *El violín...*, 44

⁴² Ítalo Besa Tonussi, *Síntesis de instrumentación* (La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1992). 7

⁴³ Ítalo Besa Tonussi, *Síntesis...*, 7

moderna empezó a ganar espacios justamente gracias a su timbre más dulce e íntimo; así, Georg Philipp Telemann (1681-1767) compone el primer concierto para este instrumento en 1731, siendo secundado por compositores tan importantes como Mozart, Weber, Berlioz, Wagner, Bela Bartok, etc.

En el transcurso de su evolución, la viola alcanzó su forma definitiva al reducir el número de sus cuerdas de seis a cuatro. Muchos de los más famosos constructores de violines también se dedicaron a éste instrumento, dejando hermosas piezas como testimonio de su trabajo. En la actualidad realiza un papel destacado en las orquestas, equilibrando su timbre al ocupar el rango de los sonidos medios.

Estructura

La viola posee la misma estructura que el violín pero es de mayor tamaño. Oscila entre los 38 y 45 cm. Mientras más pequeña, más agudo y parecido a un violín será su sonido; por eso en las orquestas sinfónicas se prefieren violas de por lo menos 42 cm, que son las que ofrecen un sonido más oscuro y profundo. También comparte con el violín su arco.

Construcción

Los principios de construcción son similares a los del violín, usándose las mismas maderas.

Afinación

Su afinación es una quinta más grave que la del violín. Las notas al Aire de sus cuatro cuerdas son:

- La 5 (A5)
- Re 5 (D5)
- Sol 4 (G4)
- Do 4 (C4)

Su tesitura es de tenor y contralto. Su partitura se escribe en llave de do en tercera línea, cambiando a sol para los agudos.

Posiciones

A semejanza del violín, también aquí existen siete posiciones, de grave a agudo.

3.1.3 El violonchelo

Orígenes

Contrariamente a lo que se piensa, el violonchelo tuvo una evolución independiente a la de los violines o violas. Apareció en el periodo del Barroco, donde rivalizó con la *viola da gamba*. Éste violonchelo se distinguía del actual por tener un puente más bajo, que unido a las cuerdas de tripa le proporcionaba un sonido suave y con poca proyección, además carecía de puntal. Hay testimonios de que Andrea Amati fue pionero en su construcción, pero quien estandarizó su forma fue Antonio Stradivari.

El violonchelo barroco gozó de mucha popularidad, su presencia fue habitual en las orquestas de las cortes. Las primeras obras específicas para el instrumento fueron escritas por Doménico Gabrielli (1659-1690). Otros compositores de importancia fueron Antonio Vivaldi (1678-1741), quien llegó a dedicarle 27 conciertos, y Luigi Bocherini (1743-1805). En el periodo del clasicismo, Haydn y Beethoven también lo incluyeron en sus obras.

A partir de 1800, se inician los cambios estructurales que le darían su actual forma al instrumento: Elevación del puente y cambio de las cuerdas de tripa por metálicas, lo que hizo más poderoso su sonido, preparándolo para el papel de solista, y la aparición del puntal, que permitió mayor facilidad en su ejecución.

Estructura

Su estructura es semejante a la del violín pero con un tamaño considerablemente mayor. Carece de la pieza de apoyo de la barbilla y botón del cordal. Posee un puntal, generalmente metálico, que sobresale en su parte inferior y sirve para apoyarlo en el piso y facilitar su ejecución al músico que lo toca sentado. El arco es mucho más pesado y más corto que el del violín.

Estructura del violoncello

Construcción

Se usan materiales semejantes a los del violín.

Afinación

Tiene la misma afinación que la viola, pero una octava más grave.

- La 4 (A4)
- Re 4 (D4)
- Sol 3 (G3)
- Do 4 (C3)

Su tesitura es de tenor y bajo. Su partitura se escribe en llave de fa en cuarta línea. Para los agudos se cambia a llave de do y en ocasiones a llave de sol.

Posiciones

Son también siete. En la séptima posición es necesario usar el pulgar de la mano izquierda a manera de cejilla. Este procedimiento también puede ser usado en posiciones inferiores.

3.2 AGRUPACIONES DE CÁMARA: el cuarteto de cuerdas

Nace como una formación instrumental y deviene en género musical. Aunque se perfecciona en la época clásica no es estrictamente su creación.

Sus antecedentes se remontan hasta la Edad Media, donde, como sabemos, el concepto de cuatro voces equilibradas entre las *tesituras*⁴⁴ alta, media y baja ya era conocido y practicado con variedad de instrumentos de cuerda.

En el Barroco, compositores como Vivaldi, Locatteli o Sanmartini, tienen obras para esta agrupación aunque aún no se la defina como *cuarteto de cuerdas* ni constituya todavía un género específico⁴⁵. Generalmente en las partituras constan dos violines, viola y bajo. La parte designada como *bajo* es muy sencilla y puede ser ejecutada lo mismo con violonchelo, contrabajo o clavecín, cuando este último instrumento intervenía, tomaba la parte a modo de cifrado para un desarrollo armónico-rítmico. No se especificaba la cantidad de ejecutantes, pudiendo ser solo cuatro o crecer en número por cada instrumento hasta conformar una *orquesta de cámara*⁴⁶, así mismo, el uso del violonchelo, contrabajo y clavecín no era excluyente, pudiendo usarse todos a la vez.

⁴⁴ Rangos vocales o instrumentales.

⁴⁵ Robert Ainsley y otros. *Enciclopedia de la música clásica*. (Barcelona: Editorial Parramón, 2002)

⁴⁶ Reciben el calificativo “*de cámara*” todos los conjuntos vocales o instrumentales de pequeñas dimensiones.

Cuando llega el clasicismo, la línea del bajo se hace cada vez más complicada y por tanto imposible para un contrabajo. Por otra parte es más detallada, perdiendo su carácter de cifrado y descartando en consecuencia el uso del clavecín. De este modo, el violonchelo resulta el instrumento elegido para completar el conjunto. Esta característica es la que empieza a distinguir los *cuartetos orquestales* de los *cuartetos de cuerda*, hacia el año 1760⁴⁷.

Es *Joseph Haydn* (1732-1809) quien con sus obras termina de consolidar el cuarteto de cuerdas como formación y a la vez lo define como género musical, dándole un esquema parecido al de la sonata: Allegro; Adagio/Andante; Minueto/Scherzo; Allegro/Presto.

Este camino fue seguido por otros compositores entre los que figuran Vaňhal, Boccherini y Dittersdorf, pero sin duda el más célebre fue Mozart, quien llegó a componer más de 23 cuartetos.

La popularidad de esta agrupación y género continuó creciendo en las siguientes etapas y ha llegado hasta nuestros días. Como conjunto muestra ser una eficiente herramienta para la ejecución de múltiples estilos y géneros. Como género cuenta con suficientes recursos expresivos para servir a la fantasía creadora.

Es también muy recurrente su aplicación pedagógica pues la experiencia ha confirmado que es una de las mejores agrupaciones para que la música de cámara sea practicada por principiantes.

En lo concerniente a nuestro estudio, hemos preferido como herramienta de trabajo *el cuarteto orquestal barroco*, es decir, anterior a Haydn, por su sencillez y flexibilidad. Es de fácil ejecución debido a la ausencia de virtuosismo y a la vez permite la sustitución del violonchelo por otros instrumentos, adaptándose de mejor manera a la

⁴⁷ Robert Ainsley y otros. *Enciclopedia de la música clásica*. (Barcelona: Editorial Parramón, 2002)

realidad de las diferentes instituciones educativas. Así mismo, admite diverso número de participantes.

Los arreglos de pasillos realizados para esta agrupación responden también a estos propósitos: la armonía y las armaduras de clave son sencillas, las líneas melódicas del violín segundo y la viola no son complicadas a pesar de ser independientes y la parte del violonchelo puede asumir con facilidad el carácter de bajo cifrado si fuera necesario. En términos generales no se rebasa el uso de la 3ra posición en cada uno de estos instrumentos.

Así, queda configurado el material con que, en la realización del trabajo de campo, pondremos a prueba la hipótesis propuesta.

Capítulo 4

EL PASILLO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y SU INCLUSIÓN EN LA ACADEMIA: Eficacia pedagógica del Pasillo ecuatoriano; el método Suzuki; adaptaciones realizadas; descripción del proceso.

4.1 Eficacia pedagógica del Pasillo ecuatoriano

El *Pasillo ecuatoriano* es un género musical que se muestra apto para la instrucción de principiantes. Esto se debe a la presencia simultánea de dos características: simplicidad en su elaboración y profundidad en sus contenidos emocionales. La primera permite entre otras cosas, un alto nivel de motivación producido por la sensación de éxito al ejecutar; la segunda favorece el desarrollo de la interpretación.

Consideraremos ahora con más detalle estas características en lo que tiene que ver con los siguientes aspectos: ritmo, melodía y armonía,

Ritmo.- Una de las mayores dificultades que enfrentan los principiantes es poder conservar un ritmo estable; esta dificultad se ve incrementada cuando tocan en grupo, donde tienen que preocuparse ya no solamente de su propio ritmo sino también del de sus compañeros.

En lo que atañe a los instrumentos de cuerda frotada, existen obras emblemáticas del repertorio escolar como *La Sinfonía de los Juguetes*⁴⁸ que suele interpretarse a partir del segundo o tercer año y que constituye un buen ejemplo de los recursos pedagógicos de la música clásica:

The image shows a musical score for the first movement, 'Allegro', of 'La Sinfonía de los Juguetes'. The score is written for Violín 1, Violín 2, and Violonchelo & Contrabajo. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The tempo is marked 'Allegro'. The score consists of six measures. The first five measures are marked with a forte dynamic (f), and the sixth measure is marked with a piano dynamic (p). The Violín 1 part features a melodic line with eighth and sixteenth notes. The Violín 2 part plays a rhythmic accompaniment of eighth notes. The Violonchelo & Contrabajo part plays a steady eighth-note accompaniment.

Fragmento de la sinfonía de los juguetes.

⁴⁸ Atribuida por algunos a Leopoldo Mozart (el padre de Wolfgang Amadeus) y por otros a Edmund Angerer

Aquí, violoncelo y contrabajo repiten constantemente una misma figuración para dar consistencia rítmica al conjunto y guiar al resto de instrumentos. En la ejecución de estas figuras siempre hay alguna que coincide con el inicio de cada tiempo del compás, es decir que se tocan *a tiempo*. Los violines comparten la misma fórmula rítmica sencilla, respaldada por los graves.

Con material como éste se consigue paulatinamente un fortalecimiento de la noción del ritmo en los estudiantes, sin embargo, por el hecho de que la ejecución *a tiempo* destaca principalmente el tiempo fuerte del compás y la parte fuerte de cada tiempo, en muchas personas surgen dificultades cuando, más adelante, empiezan a tocar obras donde hay *contratiempos* y *síncopas*, que se ejecutan sobre las partes débiles del compás o de sus tiempos.

Quienes estudian géneros como el Jazz, en cambio, desde el principio se acostumbran a un ritmo sincopado y les resulta incómodo tocar *a tiempo*.

Partitura de jazz correspondiente al inicio de un arreglo de la canción *Blue moon*.

En ambos casos existe la posibilidad de que el principiante acelere o desacelere la ejecución, cayendo en la inestabilidad rítmica. El pasillo presenta la ventaja de ser una síntesis de las dos cosas pues en él, la mitad del compás está *a tiempo* y la otra mitad a *contratiempo*.

Fórmula rítmica del Pasillo

Su fórmula rítmica característica es una ayuda eficiente para mantener un ritmo estable, minimizando atrasos o adelantos al ejecutar. Esto sucede porque esta fórmula multiplica los puntos de apoyo rítmico para la ejecución ya que su naturaleza crea la sensación de un doble acento. Además permite que alumno practique simultáneamente tanto la ejecución *a tiempo* como a *contratiempo*, familiarizándose con ambas. En el trabajo de campo se pudo observar que cuando los violinistas contaban con el respaldo de esta fórmula rítmica, ya sea en audio o interpretada por el conjunto de guitarras y bajo, se sentían más seguros y la ejecución fluía con más libertad.

Melodía.- Las líneas melódicas del pasillo son muy sencillas, casi tanto como las de las canciones infantiles, con saltos pequeños y giros predecibles que constituyen patrones, generalmente no van más allá del límite de octava y media, además son muy fáciles de memorizar. Por todo esto son ideales para principiantes.

Fray Jacobo, canción infantil (anónimo)

Lamparilla, pasillo ecuatoriano (Miguel Ángel Casares)

Pero, resulta muy interesante comprobar, en la comparación, como con los mismos sencillos elementos se han logrado melodías de emotividad intensa, lo que las hace funcionales y apropiadas, sobre todo para principiantes adultos (adolescentes en adelante), para quienes el repertorio dedicado a niños resulta poco atractivo.

Armonía.- Aunque obviamente también pueden hacerse arreglos sofisticados, el Pasillo admite una armonización sencilla sin perder su esencia (como si ocurriría, por

ejemplo, con el Jazz y el Bolero), lo que lo vuelve apropiado para los principiantes que recién están desarrollando su oído armónico.

Todas estas condiciones favorables deben ser aprovechadas y para ello buscamos un método de enseñanza musical que pueda servirles de vehículo y posibilitar la aplicación académica de este género.

4.2 El método Suzuki

El *método Suzuki* fue creado por el maestro japonés *Shinichi Suzuki* (1898-1998), en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial; se practicó primero en su país y alcanzó difusión internacional hacia el año 1964. Aunque fue creado para violín ha sido adaptado a multiplicidad de instrumentos y es hoy en día es uno de los más usados en la educación musical. Se aplica tanto a niños como a adultos, aunque originalmente fue pensado para la primera infancia.

Este método se afianza sobre la idea de que de tocar un instrumento musical no es un talento innato sino una capacidad adquirida que puede ser entrenada en todas las personas, de la misma forma que la capacidad de aprender a hablar la lengua materna. De hecho, los mecanismos de adquisición del lenguaje hablado son emulados en este método y aplicados al caso de la música.

Desde el punto de vista de la filosofía de trabajo, es un método humanista por colocar al ser humano y su pleno desarrollo como objetivo de su acción. Se sabe que el maestro Suzuki dijo una vez *“no pretendo formar músicos sino buenas personas”*.

Sus principales características son:

- Papel preponderante de los padres.- Los padres se transforman en co-educadores, asistiendo a las clases, aprendiendo y practicando las piezas del repertorio junto con sus niños, así, los pequeños aprenden por imitación a ellos.

- Comienzo temprano.- Con el método Suzuki los niños empiezan sus estudios entre los tres y cuatro años, pero ya han sido estimulados mediante audios desde que están en el vientre materno.
- Escuchar el repertorio.- las piezas del repertorio son entregadas en audio a los padres para que se encarguen de reproducirlas en el ambiente familiar, así pasan a formar parte del entorno cotidiano del niño lo que facilita su aprendizaje.
- Repetición del repertorio.- las piezas ya aprendidas no son abandonadas sino que se las trae a cuento una y otra vez, con arreglos más complicados, así se logra un más rápido avance técnico trabajando sobre un material ya conocido.
- Aliento constante.- En casa, el entorno familiar del niño debe reaccionar favorablemente a sus progresos animándolo a continuar. En la escuela, los profesores fomentaran un ambiente de camaradería animando a los estudiantes a apoyarse mutuamente.
- Aprender en grupo.- Se debe fomentar el trabajo en equipo mediante la formación de pequeños grupos instrumentales.
- Repertorio gradual.- En el método Suzuki no hay ejercicios, la técnica se aprende y se domina a través del propio repertorio que presenta dificultades graduales. Esto refuerza mucho la motivación.
- Posponer la lectura.- De la misma forma en que el aprendizaje del habla antecede al del abecedario, en el método Suzuki el aprendizaje de la música antecede al de su escritura. Ya los alumnos tocan de oído con bastante fluidez antes de iniciar con las partituras.

4.3 Adaptaciones realizadas

Para la labor que nos proponíamos no todas las partes de este método eran apropiadas.

- Omitimos el comienzo temprano y el apoyo de los padres en calidad de co-educadores porque los sujetos del proceso ya no eran infantes sino adolescentes.

- Omitimos la repetición del mismo repertorio con nuevas dificultades técnicas por tratarse de un intento único. Por la misma causa tampoco se usó el repertorio gradual.
- Tampoco pospusimos la lectura musical, por tratarse de un grupo que ya había sido iniciado en ella.
- Si utilizamos la escucha del repertorio mediante audios entregados tanto a los alumnos como a la maestra que los dirigía.
- El aliento constante y el aprendizaje en grupo también fueron incluidos.

4.4 Descripción del proceso

Realizados los arreglos⁴⁹ necesarios, cuyas características se describen al final del capítulo 3, se entregaron las partituras y los audios a los alumnos y la maestra. Cada uno recibió:

- Alumnos: Partitura y audio de su instrumento, audio general.
- Maestra: Partitura y audio general.

El primer ensayo, en todas las canciones, estuvo dedicado a una lectura general, con correcciones de la maestra, con el objeto de conocer el material e identificar las partes que ofrecían más dificultad.

Se solicitó a los alumnos que practiquen en su casa de la siguiente forma:

- Que escuchen íntegramente el audio de su instrumento
- Que vuelvan a escuchar este audio y simultáneamente solfeen la partitura
- Que interpreten la partitura con el violín mientras escuchan el audio.
- Que cuando estuvieran más seguros, interpreten la partitura sin el audio
- Finalmente que interpreten la partitura acompañados por el audio general.

⁴⁹ Estos arreglos fueron sometidos al criterio experto del Prof. Claudio Panko, violista y violinista ruso, miembro de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, quien los consideró adecuados para la labor propuesta.

Siguiendo las técnicas del método Suzuki, se recomendó también que durante sus actividades hogareñas, colocaran los audios como música ambiental. La mejoría en los siguientes ensayos fue evidente.

En clase se trabajó mucho en el ensamble, primero sin el apoyo del audio general, para tener la ocasión de hacer correcciones, y luego, ya con este audio, para asegurar el ritmo. De este modo, cuando la grabación fue sustituida por el grupo de guitarristas y bajo, ambos grupos se acoplaron en poco tiempo y con relativa facilidad.

Así, al aplicar las virtudes formativas que el *pasillo ecuatoriano* posee como género, vinculadas a algunos elementos del método Suzuki, se logró un resultado positivo que pudo ser compartido en una presentación pública. Hay que resaltar que a nivel humano la experiencia resulto enriquecedora para los participantes pues les apporto un alto grado de motivación, más seguridad al tocar y un encuentro agradable con la música ecuatoriana.

Capítulo 5

5.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

El paso inicial de nuestra labor consistió en la búsqueda de una institución educativa que se mostrara interesada en desarrollar el proyecto con sus estudiantes. Así, llegamos al *Conservatorio Particular Federico Chopin*, ubicado en las calles Tungurahua 901-A y Carchi, en Guayaquil, Ecuador, donde fuimos bien acogidos. Tras una entrevista con la Lcda. Elina Félix Manzano, vice-rectora del plantel, recibimos la autorización para operar allí.

Este centro de estudios cuenta con un *Ensamble* constituido por los alumnos del área de violín, bajo la dirección de la Prof. Johanna Vega. Al conversar con ella supimos otros detalles que terminaron de convencernos de que este grupo resultaba idóneo para los propósitos de esta investigación:

- En su mayoría se trataba de principiantes de primero y segundo año.
- Su repertorio estaba constituido casi totalmente por música clásica.
- Su experiencia con el pasillo no era mucha.
- La mayoría de sus actuaciones habían sido al interior de su institución.
- Se trataba básicamente de un Ensamble de violines y violas; no había violoncelo.

Estas condiciones pondrían a prueba la pertinencia pedagógica y flexibilidad de los arreglos. Acogiendo una sugerencia de la Prof. Vega, decidimos reemplazar el violoncelo por un conjunto de guitarras y bajo eléctrico. Para ello, pedimos el concurso del Prof. Borys Macías, jefe del área de guitarra, quien se encargó de hacer las adaptaciones correspondientes trabajando sobre la parte del cello. También participó el Prof. Claudio Panko dando su apoyo como refuerzo de las violas. Una vez entregado el material a los maestros y alumnos (que incluyó audios de referencia para ser usados como guías) dio inicio la fase de los ensayos previos al concierto; estos se llevaron a cabo a lo largo de dos meses y tres semanas, comprendidos entre el 4 de agosto y el 26 de octubre del presente año, a razón de dos o tres por semana. Once de estos ensayos fueron documentados en video y forman parte de los anexos de esta tesis.

El concierto titulado *Cantares del alma*, se realizó el día 29 de octubre de 2012 en el salón Grupo de *Guayaquil* de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, también consta en video y se encuentran en el anexo.

En una reunión posterior se realizaron las encuestas a los alumnos del *Ensamble* y a su maestra. Los resultados pueden verse en los anexos.

Cantares del alma
Pasillo ecuatoriano

Letra: Carlos Bonilla Chávez Música: Carlos Bonilla Chávez
Arreglo: Monserrat Vela G.

Vamos linda
Pasillo ecuatoriano

Letra: Telmo N. Vaca Música: Fco. Paredes Herrera
Arreglo: Monserrat Vela G.

Arreglos usados en el trabajo de campo

Ensayo

Concierto

5.2 ENCUESTAS

Fueron aplicadas a los alumnos y la directora del *Ensamble* después del concierto, es decir, una vez finalizado el proceso.

Encuesta 1 Alumnos

1) Del repertorio de pasillos aprendidos ¿Cuántos había escuchado antes?

2) La parte del arreglo que le tocó interpretar era:

3) El uso de los audios para el aprendizaje fue

4) Para aprender estos pasillos necesitó

5) ¿Interpretaría nuevamente arreglos de música nacional?

Encuesta 2

Profesora

6) Del repertorio de pasillos con que se trabajó ¿Cuántos había escuchado antes?

7) ¿Encontró que los arreglos eran apropiados para el nivel de los alumnos?

8) ¿El uso de los audios para el aprendizaje fue eficaz?

9) Tras haber practicado este repertorio ¿qué beneficios observó en los alumnos?

10) ¿Recomendaría el uso de música ecuatoriana en la enseñanza?

Conclusiones

El arte musical es una de las más importantes manifestaciones culturales de un pueblo, donde se demuestra su carácter e identidad; de la misma manera, sus valores. El uso social que se hace de la música se revela en la valoración de unos repertorios sobre otros, puesta en manos de agentes expertos que elaboran el canon de este arte para una sociedad; uno de ellos es *la academia*, a la que entendemos como aquel conjunto de instituciones que intervienen en la vida musical de una comunidad, estableciendo un marco oficial para la misma, desde el punto de vista de la ideología dominante. *La academia* asume directamente la tarea de formar músicos e indirectamente, la de conservar y difundir aquella música que se considera relevante para la sociedad.

En el Ecuador, esta institucionalidad se hizo presente a partir de la conquista española y ha tenido un desarrollo irregular pero continuo desde entonces. Instituciones como la Iglesia Católica y el Ejército formaron parte de *la academia*, al asumir el rol de formadoras de músicos y demandantes de sus servicios para sus propios fines; los Conservatorios llegaron después, para terminar de definir el rol de la música como arte en nuestro país. Los recursos pedagógicos que se han aplicado son los correspondientes a la música clásica y, desde los últimos años del siglo XX, el jazz.

Existe una notoria ausencia del repertorio musical ecuatoriano en los estudios académicos y por eso es necesaria la creación de vías eficientes para lograr su integración y aprovechar su potencial educativo. Escogemos para este propósito al Pasillo, pues, aparte de ser el género más emblemático de nuestro acervo musical, muy importante desde el punto de vista histórico en la construcción del Ecuador como estado-nación, posee características que lo convierten en una herramienta pedagógica destacable, sobre todo para principiantes. Durante el transcurso del proceso materia de este trabajo (como se demuestra en los videos de los ensayos y la presentación) ocurrió una evidente mejoría en el desempeño de los estudiantes, que confirma la hipótesis propuesta: el pasillo puede ser aplicado en la formación académica de músicos de cuerdas, siendo algunos elementos del método Suzuki un buen catalizador

en esta intención; se muestra eficiente para mejorar aspectos importantes de la técnica tales como la digitación, la afinación, el ritmo, la lectura y el sentido de ensamble, así mismo, es útil para mejorar la interpretación. Se produjo en los jóvenes, además, un mayor conocimiento y valoración de la música ecuatoriana.

A la luz de los resultados obtenidos, nos animamos a recomendar que se realicen experiencias parecidas con el aprendizaje de otros instrumentos musicales, a fin de construir una vía de acceso al ámbito académico para nuestra música tradicional y lograr su más completa y justa puesta en valor.

BIBLIOGRAFÍA

- Ainsley, Robert y otros. *Enciclopedia de la música clásica*. Barcelona: Editorial Parramón, 2002.
- Álvarez Loor, Manuel de Jesús. «Estudios folklóricos sobre el montubio y su música». *Opus*, No. 18. (1987): 30-34
- Besa Tonussi, Ítalo. *Síntesis de instrumentación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1992.
- Correa Bustamante, Francisco. *Joyel musical*. Guayaquil: Editores Corsan, 1992.
- De Velasco, Juan. *La historia antigua*. Quito: Editorial de la Casa de la Cultura.1969.
- Durán, Sixto María, «Música ecuatoriana». *Opus*, No.16. (1987): 46-57
- Falconí, Gerardo. «Música y danzas folclóricas». *Opus*, No. 28. (1988): 22-44
- González Suárez, Federico. *Historia general de la República del Ecuador*. Quito: Editorial de la Casa de la Cultura, 1969.
- Guerrero Gutiérrez, Pablo. «Memoria musical del Ecuador». Blog.
[www.http://soymusicaecuador.blogspot.com](http://soymusicaecuador.blogspot.com)
- Honolka, Kurt y otros. *Historia de la Música*. Madrid: Editorial Edaf, 1992.
- Leuchter, Erwin. *Historia de la música como reflejo de la evolución cultural*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 1973.
- Maldonado, Jorge. *El violín*. Lima: Instituto de desarrollo humano Amex sac, 2008.
- Morlas Gutiérrez, Alberto. *Florilegio del pasillo ecuatoriano*. Guayaquil: Edición independiente, 1961.
- Muñoz Sanz, Juan Pablo. «Música ecuatoriana» *Opus*, No. 18. (1987): 35-53

Pro Meneses, Alejandro. *Discografía del pasillo ecuatoriano*. Quito: Editorial Abya-Yala, 1997.

Stevenson, Robert. *La música en Quito*. Quito: Banco central del Ecuador, 1989.

Wong, Ketty. *The polysemous pasillo: The debate around the musical construction of ecuadorian national identity*. Austin: University of Texas, 1999.

GLOSARIO

A

- Armonía.- Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes.

C

- Cifrado.- Parte de bajo sobre cuyas notas se escriben números y signos que determinan la armonización correspondiente.
- Compás.- Signo que determina el ritmo en cada composición o parte de ella y las relaciones de valor entre los sonidos. Movimiento de la mano con que se marca cada uno de estos períodos.

E

- Ensamble.- Conjunto de músicos que tocan el mismo instrumento. Homogeneidad del sonido de un grupo de voces o instrumentos.

F

- Forma.- Dentro del campo de la Música es la disciplina que estudia la estructura de la obra musical. También se la llama Análisis.
- Forma Sonata.- Estructura musical correspondiente al periodo clásico

L

- Lied.- Estructura musical correspondiente al periodo romántico que combina música y letra, es también conocida como canción de concierto.

M

- Melodía.- Composición en que se desarrolla una idea musical, simple o compuesta, con independencia de su acompañamiento.
- Movimiento.- Velocidad del compás.

O

- Orquesta de cámara.- Conjunto orquestal de pequeñas dimensiones.

R

- Ritmo.- Proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente.

T

- Tesitura.- Altura propia de cada voz o de cada instrumento

ANEXOS

CANTARES DEL ALMA

Pasillos inmortales

Con

Elina Félix Manzano

Piano

Y

**Ensamble mixto de cuerdas del
Conservatorio Federico Chopin**

Dirección: Johanna Vega

Producción general

Monseratt Vela Garcés

Octubre de 2012

Síntesis

Cantares del alma es un espectáculo que reúne las mejores melodías de la época de oro del pasillo ecuatoriano en brillantes versiones instrumentales a cargo de la reconocida pianista *Elina Félix Manzano* y los talentosos jóvenes del *Ensamble mixto de cuerdas del Conservatorio “Federico Chopin”*, dirigido por la Prof. Johanna Vega.

Las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX fueron testigos de un no igualado desborde de creatividad por parte de nuestros compositores que adoptaron al pasillo como su principal medio de expresión. Este caudal comprende no solamente el *pasillo-canción*, forma favorita del gran público, sino también *pasillos de salón*, donde se aprecia el origen bailable del género, y *pasillos de concierto*, donde se brinda espacio a la ejecución virtuosa. Todas estas posibilidades están presentes en nuestro espectáculo, donde disfrutaremos de la música de *Francisco Paredes Herrera, José Ignacio Canelos, Enrique Ibañez Mora, Marco Tulio Hidrovo, Carlos Amable Ortíz, Enrique Espín Yépez, Carlos Rubira Infante*, entre otros. Así, ponemos de manifiesto una vez más su enorme valor artístico, pero desde una perspectiva diferente: La ejecución instrumental.

Nuestra intención es brindar una nueva forma de expresión del pasillo, para deleite del público.

Descripción

En un ambiente que imita el interior de una sala de cine de principios del siglo XX, el público recibirá a nuestra pianista, que ejecutará su repertorio mientras en la pantalla preparada para el efecto, se proyectan las imágenes y nombres de los autores y sus obras. Ella tocará:

- Al besar un pétalo.....Marco Tulio Hidrovo
- Confesión.....Enrique Espín Yépez
- Pequeña ciudadana.....Segundo Cueva Celi
- Reír llorando.....Carlos Amable Ortíz
- Intermezzo Shyri.....José Ignacio Canelos

- Rosario de Besos.....Francisco Paredes Herrera
- Tu y yo.....Francisco Paredes Herrera

Inmediatamente, dará paso al *Ensamble mixto de cuerdas*, que consta de violines, violas, guitarras y bajo eléctrico, y ejecutará arreglos especialmente realizados para esta agrupación. Todo ello mientras en la pantalla se proyectan imágenes del Guayaquil antiguo. Ellos interpretarán:

- Esposa.....Carlos Rubira Infante
- Horas de pasión.....Francisco Paredes Herrera
- Cantares del Alma.....Carlos Bonilla Chávez
- Un triste despertar.....Francisco Paredes Herrera
- Lamparilla.....Miguel Ángel Casares
- El último beso.....Carlos Silva Pareja
- Vamos linda..... Francisco Paredes Herrera
- Adoración.....Enrique Ibáñez Mora

Se cierra el espectáculo con la proyección en la pantalla de los créditos de los participantes y auspiciantes, todo ello a la manera del cine.

Cantares del Alma

Recursos

Equipos de amplificación

- Amplificador para bajo ROLAND CUBE 30..... 1
- Amplificador para guitarra ROLAND KC-5501
- Parlantes WHARFADALE PRO-TITAN.....4
- Amplificador PHONIC 7401
- Micrófonos AVL-1900.....2
- Micrófonos AVL-2700.....1
- Pedestales para parlantes.....2
- Pedestales para micrófonos.....2
- Cables largos.....2
- Extensión eléctrica.....2

Utilería

- Laptop ACER ASPIRE ONE.....1
- Filmadora PANASONIC SDR-H40.....1
- Trípode.....1
- Atriles.....10
- Banquillos.....17
- Proyector.....1

AUDIOS Y VIDEOS

- **Tesis:** soporte digital (CD).
- **CD 1.-** Contiene audios de referencia de los arreglos que fueron ejecutados en el proyecto
- **CD 2.-** Contiene un mini-documental que da cuenta del proceso.
- **CD 3.-** Contiene la presentación pública efectuada con los estudiantes que participaron en el proyecto.